

LA REVUE

DU RIRS

Revue à comité de lecture

PRATIQUES PROFESSIONNELLES

ET

CROYANCES SOCIALES

LA REVUE DU

Réseau Interuniversitaire
pour
la Recherche & la Science

Le Réseau Interuniversitaire pour la Recherche et la Science est un groupe d'universitaires marocains, africains et étrangers animés par des valeurs académiques partagées. Ouvert sur différents pôles de recherche, le RIRS adhère à une éthique conforme aux règles de la bienséance et du professionnalisme que chaque membre répercute quotidiennement de par l'exercice de ses fonctions. La revue du RIRS offre une tribune académique libre, articulée autour d'une charte éthique et éditoriale qui concilie entre la liberté d'expression, la rigueur réflexive et l'édification intellectuelle. Elle engage ses contributrices et ses contributeurs, membres ou partenaires du RIRS, à promouvoir une dynamique fondée sur différents angles et approches.

Conception & coordination

Pr. Aïcha Abdelouahed - Maroc

Courriel : abdelouahedaicha@gmail.com

Pr. Samia Belhaj - Maroc

Courriel : samiabel5@hotmail.com

Pr. Nabila Bhih - Maroc

Courriel : nabila.bhih@gmail.com

Pr. Chaimae Tailassane - Maroc

Courriel : tailassane.chaimae@gmail.com

Pr. Hicham Jirari - Maroc

Courriel : hicham.jirari@univh2c.ma
hjirari1979@gmail.com

Équipe de rédaction

Aïcha Abdelouahed

Mohamed Anafloous

Rabei Ben Seghir

Loay Benabbou

Amale Chellabi

Salma Elhaourich

Abdelhamid Ibn El Farouk

Saïd El Kilani

Mohamed El Jorti

Filali Saïda

Hicham Jirari

Ahmed Ouhaddi

Mohamed Zerouali

- Pr. Aïcha Abdelouahed (UMP-Oujda)
- Pr. Rahma Ben Arab (ESC-Sfax)
- Pr. Sabrina Bannani (UVT-Tunis)
- Pr. Samia Belhaj (USMBA-Fès)
- Pr. Mhadeb Boudabous (ISET-Nabeul)
- Pr. Sanaa Bassitoun (UMV-Rabat)
- Pr. Nadia Chafiq (UHII-Casablanca)
- Pr. Elassaad Elharbaoui (ISCE-Carthage)
- Pr. Driss El Omari (USMBA-Fès)
- Pr. Hicham Jirari (UHII-Casablanca)
- Pr. Abdelkader Maaroufi (UMP-Oujda)
- Pr. Asmaa Mesrar (UHII-Casablanca)
- Pr. Ahmad Mousa (UP-Amman)
- Pr. Hedi Msilini (ISCE-Carthage)
- Pr. Chaimae Tailassane (UMI-Meknès)
- Pr. Meriam Zerzeri (ISCE-Carthage)

Open access sur

www.zenodo.org

Illustrations

Les photos des contributrices et des contributeurs sont édités avec le consentement de leurs propriétaires. Les illustrations ont été soit filtrées libre de droits, soit référencées en usage libre, soit rattachées à leurs sources sans but commercial.

© 2024 - RIRS.

NOTRE ENGAGEMENT ÉDITORIAL

*Si la foi est l'inusable véhicule de l'âme, le
devoir en est l'humble navigateur et la
passion l'indéfectible carburant !*

La revue du RIRS est une tribune indépendante. C'est une revue semestrielle à comité de lecture avec expertise en double aveugle. Elle s'adresse à un large public, toutes catégories confondues. De par la diversité académique de ses contributrices et de ses contributeurs, principalement des universitaires et des enseignants-chercheurs, elle se propose de partager non seulement des réflexions, mais également le désir philanthropique de cultiver les expériences et les connaissances à l'échelle nationale et internationale. Elle touche à tous les sujets d'actualité et spécifiquement aux problématiques qui animent le secteur de l'éducation et de l'enseignement.

Sa devise, ci-haut, est inspirée d'un personnage, Sani Nax Rifati, cité dans une célèbre série télévisée. Sa vocation académique la prédispose à observer scrupuleusement les droits d'auteurs et la propriété intellectuelle. Elle véhicule des valeurs mondiales alignées sur la rigueur, l'ouverture d'esprit, l'originalité, l'éthique, l'authenticité et l'empathie. Elle fait du Beau, du Vrai, du Juste et du Bien des concepts fédérateurs résonnant à travers ses différents contenus (rédactionnels et visuels). Toute ressemblance avec des contenus déjà publiés ne sera que pur hasard.

Vos réactions nous intéressent !

Un article vous interpelle et vous souhaitez réagir ! N'hésitez pas à nous contacter sur :

[**reseau.rirs.contact@gmail.com**](mailto:reseau.rirs.contact@gmail.com)

Notre rubrique "COURRIER" accueillera volontiers vos observations, vos commentaires ou vos suggestions !

Au plaisir de vous lire !

La veste visible sur le fauteuil de bureau Plus qu'une tradition : une stratégie !

وضوح العبارة لا يعني دوماً وضوح الفكرة.
محمد عابد الجابري (1935-2010)

Cette citation du grand philosophe marocain, spécialiste de la pensée arabe, Mohamed Abed Al-Jabri, peut être traduite littéralement par : « la clarté de l'expression ne signifie pas toujours la clarté de l'idée ».

Rétrospectivement...

De retour d'un voyage de Fès à destination de Rabat (Maroc), mardi 13 février passé, je devais arriver en gare vers 14h40 et prendre un autre train à 14h51 vers Temara. En effet, je suis arrivé à la gare vers 14h42 et, aussitôt, je me suis dirigé vers le quai à emprunter pour prendre le train passant par Temara. En arrivant à l'entrée du quai en question, l'agent de sécurité m'a informé, ainsi que d'autres voyageurs, que notre train a été annulé et que nous devons changer de quai et attendre un autre train.

Sans perdre de temps, j'ai changé de quai, avec les autres, pour attendre le nouveau train. Presque 3 ou 4 minutes plus tard, un autre agent de l'Office arrive pressé sur le quai où nous patientions, pour nous demander d'aller vite sur le quai où nous devons nous trouver initialement pour prendre le train de 14h51 ! Dans une ambiance d'incompréhension et de surprise, nous nous sommes dépêchés pour ne pas rater ce fameux train qui prenait de l'allure de plus en plus jusqu'à s'éloigner définitivement sous nos yeux ébahis !

A priori, la question qu'on me poserait, c'est : comment cette histoire s'est terminée ? Ma réponse est la suivante :

L'Agent de l'Office qui était pressé sur le quai nous a dit de revenir voir l'agent de sécurité près de la porte d'entrée du quai qui nous avait précédemment orienté vers le mauvais quai (🙄) ; l'agent de sécurité, quant à lui, déclinant toute responsabilité, nous a demandé d'aller voir l'encadrant commercial ; l'encadrant commercial, représenté par sa veste sur le fauteuil, puisqu'il faisait une longue pause, nous a dit qu'il a contacté son supérieur pour savoir ce qui « pourrait être fait » ! Dans une ambiance très tendue entre des voyageurs pointilleux sur la notion de temps et une administration qui prend tout son temps pour trouver une solution, celle-ci est tombée une heure après.

Une situation aussi ennuyante (et peut-être ennuyeuse à raconter !) ne pourrait être que l'euphémisme d'un dérèglement déontologique résultant d'une perception assez limitée des responsabilités, mais aussi d'une représentation biaisée de la posture du Professionnel dans la vie active.

Du coup, l'on est en droit de s'interroger sur ce qu'est être un-e Professionnel-l-e : est-ce se réveiller chaque jour pour aller à son travail ? Est-ce se mettre sur son trente et un pour changer d'environnement ou plaire aux autres ? Est-ce obéir aux directives de sa hiérarchie ? Est-ce faire son travail de façon mécanique chaque jour quel que soit la qualité de la prestation ?

Nombreuses sont, donc, les questions et la liste pourrait se prolonger ! Or, l'une des traditions que j'ai re-découvertes, ce mardi-là, et qui sévit toujours dans les milieux professionnels, n'est autre que la veste visible suspendue au fauteuil : d'un air de dire « même si je ne suis pas là, je dois être quelque part par-là » ! Pour certains, c'est une tradition ; pour d'autres, une stratégie !

Sans tomber dans l'abus ou dans une critique infondée, il faut dire qu'une veste accrochée sur un fauteuil dans un environnement professionnel ne réfère pas systématiquement à une posture passive ou douteuse. Cependant, quand l'anecdote se répète au quotidien, l'on est en droit de réclamer des réflexions profondes sur les croyances sociales et le rôle qu'elles jouent dans la manière dont les individus perçoivent leurs responsabilités professionnelles.

A l'honneur au mois de mars

2 mars journée mondiale du livre

4 mars journée mondiale de l'ingénierie pour le développement durable

8 mars journée mondiale de la femme

18 mars journée mondiale du recyclage

21 mars journée mondiale de l'eau

Ces croyances finissent, avec le temps, par forger des convictions à même d'influencer la manière dont les fonctionnaires et les salariés abordent l'éthique au travail, les relations interpersonnelles, la prévoyance professionnelle, etc. D'où la difficulté à démêler les frontières entre le personnel et le professionnel surtout que l'éducation et la formation demeurent deux facteurs majeurs dans leur édification comme dans leur subversion.

De ce fait, toute la difficulté résiderait dans la capacité à asseoir autant les pratiques professionnelles que les croyances sociales sur des paradigmes idiomatiques et (inter-)culturelles compatibles sur les plans moral et éthique. Effectivement, les pratiques professionnelles sont souvent fédérées par des lois, des règlements, des normes, des codes ; sauf qu'elles sont perméables aux croyances sociales prévalentes.

Un conflit entre une pratique professionnelle et une croyance sociale impacte nécessairement l'efficacité organisationnelle garante de la satisfaction réciproque à laquelle aspire aussi bien une entreprise ou une administration que le commun des citoyens étant donné que les deux aspirent à être respectés et valorisés. Dans la mesure où cette aspiration scintille toujours à l'horizon, sa réalisation dépendrait de l'intelligence collective et de l'intelligibilité des comportements véhiculés dans la responsabilité de modéliser des comportements éthiques, fondée sur le renforcement de l'empathie et de la reconnaissance chez tout un chacun.

Qu'à travers cette aspiration, les lectrices et les lecteurs de la revue du RIRS trouvent en ce 8^e numéro des échos sublimés, par la conceptualisation des différentes expériences de la vie professionnelle, à leurs préoccupations, à leurs incertitudes et surtout à leur volonté d'être les meilleures versions d'elles et d'eux-mêmes !

Par
Hicham Jirari

**LA REVUE
DU
RIRS**

4 Éditorial

La veste visible sur le fauteuil de bureau

Plus qu'une tradition : une stratégie ! [4-5]

Par Hicham Jirari

7 Courrier

Éclairage sur le développement durable
et la numérisation de l'université marocaine

Réaction [7-...]

Par Saïd El Kilani

8 Développement professionnel

Pratiques professionnelles et croyances sociales en
formation des enseignants de français au Maroc
Cas des recherches-action aux Centres Régionaux des
Métiers d'Éducation et de Formation [8-12]

Par Mohammed Anafloos et Ilham Lakroun

13 Littérature et pratiques de classe

Les pratiques littéraires et l'éthique de la classe de
lecture et d'étude de textes dans les lycées
marocains [13-16]

Par Mohamed EL Jorti

17 Insertion sociale et professionnelle

Croyance forte en l'accompagnement des personnes en
démarche d'insertion sociale et professionnelle [17-22]

Par Ahmed Ouhaddi

23 Deux questions pour

Mohamed Zerouali [23-24]

Interview

Directeur des Programmes au Ministère de
l'Éducation Nationale, du Préscolaire et des sports

Le RIRS remercie son lectorat pour l'intérêt porté à sa revue ainsi
que ses membres actifs, ses contributrices et contributeurs !

Diffusion et réception des numéros précédents au 18/02/24

25 Pédagogie, croyances et transferts

Croyances des enseignants et transfert de
compétences : relation et impacts ? [25-31]

Par Salma Elhaouirich

& Abdelhamid Ibn El Farouk

Perception d'usage pédagogique
d'un environnement numérique
par les professeurs stagiaires du FLE [32-36]

Par Rabei Ben Seghir et Aïcha Abdelouahed

37 Représentations au féminin

Femmes dirigeantes à l'aune du management au féminin
Participation des pratiques professionnelles au changement
de la face des organisations marocaines [37-41]

Par Amale Chellabi

42 E-commerce

Pratiques Professionnelles et Croyances Sociales
dans le E-commerce [42-45]

Par Loay Benabbou et Saïda Filali

46-48 Appels

49-52 Membres du comité de lecture

52 C'est à lire

53 Prochain numéro

**Pour adhérer au RIRS, RDV sur
www.le-rirs.org**

LA REVUE
DU
RIRS

Réseau Interuniversitaire
pour
la Recherche & la Science

Revue à comité de lecture

Éclairage sur le développement durable et la numérisation de l'université marocaine

Réaction à l'article

Enseignement supérieur

L'enseignement supérieur à l'ère du numérique et du développement durable

Par
Ibrahim
Belmir

La crise sanitaire mondiale a catalysé une initiative d'envergure au Maroc, consistant à numériser l'université marocaine, avec une attention particulière portée à la modernisation des contenus et des méthodes d'enseignement pour améliorer l'« employabilité » des lauréats (Lam'hammdi et al. 2021). L'adoption d'un mode d'enseignement hybride a été préconisée (Hamdan, 2022), et un budget considérable a été alloué à cette résolution. Cette démarche ambitieuse témoigne de la prise de conscience, tant au niveau gouvernemental que dans le secteur de l'enseignement supérieur, de l'importance de rendre l'université plus « attrayante » en diversifiant les modes d'accès à l'enseignement (Baddou, 2022).

Ma réaction porte sur l'article du Professeur I. Belmir (2023), publié dans le numéro 7 de la Revue du RIRS, paru au mois de juillet 2023, mettant en lumière le défi majeur de rendre l'enseignement supérieur "inclusif" et "équitable" au niveau mondial, notamment au Maroc. S'appuyant sur une expérience personnelle en tant qu'étudiant à l'université marocaine publique et une recherche documentaire, cette brève réflexion cherche à confronter les données de l'article avec la réalité observée sur le terrain.

Bien que le quatrième objectif du développement durable (ODD), cité par l'auteur aspire à instaurer une éducation équitable et inclusive pour tous (Hinzen et Schmitt, 2016), la réalité de l'enseignement supérieur au Maroc révèle une discordance entre visions stratégiques au niveau pédagogique, notamment, l'enseignement hybride et la pédagogie active et la mise en pratique de ceux-ci. Les cours magistraux persistent dans une approche traditionnelle en

présentiel. Par conséquent, ce fossé entre stratégie et réalité soulève la question cruciale de la capacité de l'université à former des individus compétents, parfaitement adaptés à un environnement fortement numérisé, capable de bien penser de manière critique, créative et de résoudre des problèmes de façon autonome. Bref, jusqu'où l'université publique peut-elle encore générer des compétences pleinement adaptées à cet environnement professionnel hautement digitalisé ?

Saïd El Kilani
Université Hassan II - Casablanca
Faculté des Lettres et des Sciences
Humaines Ben M'sik

Références bibliographiques

- Hamdan Y. (2022). « L'innovation dans l'enseignement supérieur marocain au temps de la digitalisation : bilan, défis et perspectives ». *Revue Marocaine de Didactique et Pédagogie*, 2(1).
- Lam'hammdi H., Lamrabet M., Makhtari M. et Benkaraache T. (2021). « Université marocaine et employabilité des lauréats : rénover pour employabiliser ». *Revue des Etudes Multidisciplinaires en Sciences Economiques et Sociales*, 6(1).
- Baddou M. A. (2022). « L'université marocaine face au défi de l'internationalisation ». *Langues, Cultures et Communication*, 6(1), 1-14.
- Belmir I. (2023). « L'enseignement supérieur à l'ère du numérique et du développement durable ». *Revue du Réseau Interuniversitaire pour la Recherche et la Science*, n° 7, 56.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.8192831>
- Hinzen H., et Schmitt S. (Eds.) (2016). « Faire évoluer l'Éducation pour tous et les Objectifs du millénaire pour le développement dans l'axe de l'objectif 4 des Objectifs de développement durable : le développement durable offrira-t-il davantage de bienfaits à l'éducation et l'apprentissage des adultes ? ». *Perspectives internationales de l'éducation des adultes*, n°75, 8-17.

Notice

Saïd EL KILANI est enseignant de français au lycée, intervenant en tant qu'expert en Technologies de l'Information et de la Communication pour l'Éducation (TICE) au Centre Régional des Métiers de l'Éducation et de la Formation (CRMEF) de Casablanca. Également étudiant chercheur à la Faculté des Lettres et Sciences Humaines Ben Msik, il évolue au sein du laboratoire « Organisations, Communication et Société ». Ses publications portent notamment sur les mutations pédagogiques engendrées par les progrès technologiques récents, avec un intérêt particulier pour l'intelligence artificielle, la pédagogie interactive, l'éducation ainsi que les technologies éducatives.

Pratiques professionnelles et croyances sociales en formation des enseignants de français au Maroc : cas des recherches-action aux Centres Régionaux des Métiers d'Education et de Formation (C.R.M.E.F.)

Par
**Mohamed
Anafloos**

&

**Ilham
Lakroun**

La formation des enseignants demeure un enjeu capital pour tous les systèmes éducatifs. En effet, la formation, initiale surtout, se situe en amont de la vie professionnelle d'un enseignant et par voie de conséquence, elle peut impacter les représentations de ce dernier sur son métier et sur les attentes de son environnement (institution, parents, encadrement, collègues, ...). Comment peuvent être ces représentations ? Peuvent-elles changer ? Dans quels cas ?

Des questions qui nous permettront d'analyser le cas d'un outil de formation qui, nous le pensons, a un effet considérable sur la modification de certaines représentations qu'ont les enseignants en formation (stagiaires) et débutants (1 à 2 ans d'ancienneté) de leur métier et de leurs attributions professionnelles. Cet outil est la recherche-action (RA) qui est instaurée aux CRMEF depuis 2018 et qui, selon notre hypothèse, permet une relativisation de l'image que les enseignants débutants ont du métier avant, pendant et juste après la période de formation initiale.

La question principale que nous posons est la suivante : comment la recherche-action, en tant qu'outil de la formation initiale des enseignants de français au cycle secondaire au Maroc, peut produire une modification importante de leur opinion par rapport au métier d'enseignant, au système éducatif et à la conduite de leur propre classe ?

Pour répondre à cette question, notre revue de littérature, aussi brève que concise, concernera deux axes : l'analyse des pratiques professionnelles et les représentations sociales. Ce survol nous permettra d'aborder la partie pratique en procédant à l'analyse de l'impact de l'outil « RA » présent dans le DDF des CRMEF depuis 2018.

Que sont les représentations sociales ?

Les représentations sociales sont des systèmes d'interprétation régissant notre relation au monde et aux autres qui orientent et organisent les conduites et les communications sociales. D'où leur importance dans l'intégration de tout groupe social, professionnel ou autre. Pour éclaircir ce concept, le recours aux définitions de certains auteurs s'avère indispensable.

Nous commencerons par celle d'Abrieux :

« La représentation sociale est le produit et le processus d'une activité mentale par laquelle un individu ou un groupe, reconstitue le réel auquel il est confronté et lui attribue une signification spécifique. » (Abrieux, 1987)

La représentation sociale est donc une activité de reconstitution du réel et aussi une attribution d'une signification spécifique à ce réel. D'où son caractère plutôt « relatif ».

Dans le même sens, Jodelet affirme que :

« Les représentations sociales sont des systèmes d'interprétation régissant notre relation au monde et aux autres, qui orientent et organisent les conduites et les communications sociales. Les représentations sociales sont des phénomènes cognitifs engageant l'appartenance sociale des individus par l'intériorisation de pratiques et d'expériences, de modèles de conduites et de pensée » (Jodelet, 1989)

Pour cet auteur, ces représentations sont des systèmes d'interprétation qui régissent notre relation à l'environnement de manière plus large. Elle ajoute qu'elles sont le fruit d'intériorisation de pratiques, d'expériences et de modèles de conduite et de pensée. Elles permettent aussi une certaine appartenance sociale.

Mais, c'est à Emile Durkheim que l'on doit l'invention du concept de représentation (1898). Il abandonne la notion de représentation collective pour s'intéresser aux représentations sociales, il

essaie de voir en quoi la production intellectuelle des groupes sociaux, joue un rôle dans la pratique sociale. Il propose la notion de représentation collective pour expliquer divers problèmes d'ordre sociologique. La part du collectif, selon Durkheim, l'emporte sur celle de l'individuel, bien que les deux co-existent dans toute représentation. Le fait d'être « ensemble » est aussi un facteur à prendre en considération dans la constitution de la représentation sociale.

C'est à Moscovici que l'on doit la reprise et le renouveau des acquis Durkeimiens. Selon lui, « *Les représentations sont des formes de savoir naïf, destinées à organiser les conduites et orienter les communications* ». (Moscovici, 1961). Ces savoirs naturels constituent les spécificités des groupes sociaux qui les ont produits. Les représentations permettent d'organiser le mode de vie au sein d'un groupe social.

Dans la plupart des définitions psycho-sociales des représentations, on retrouve trois aspects caractéristiques et interdépendants, la communication, la reconstruction du réel et la maîtrise de l'environnement.

La communication : puisque les représentations sociales offrent aux personnes « *un code pour leurs échanges et un code pour nommer et classer de manière univoque les parties de leur monde et de leur histoire individuelle ou collective* » (Moscovici, 1961).

La reconstruction du réel : puisque « *Les représentations nous guident dans la façon de nommer et de définir l'ensemble des différents aspects de notre réalité de tous les jours ; dans la façon de les interpréter, de statuer sur eux et le cas échéant de prendre une position à leurs égards et de la défendre* » (Jodelet, 1992)

La maîtrise de l'environnement par le sujet : l'ensemble de ces représentations ou de ces connaissances pratiques permet à l'être humain, de se situer dans son environnement et de le maîtriser. Il s'agit là d'une dimension plus concrète que les précédentes, parce que la maîtrise de l'environnement, nous renvoie en partie, à l'utilité sociale de la notion de représentation.

Les représentations sociales remplissent pour l'individu plusieurs fonctions :

La fonction de code commun : les représentations dotent les acteurs sociaux d'un savoir qui est commun, donc partagé, ce qui facilite la communication. Cette fonction de communication va permettre de comprendre et d'expliquer la réalité.

La fonction d'orientation des conduites : elles (les représentations) guident les comportements et les pratiques.

La fonction de justification : elles permettent, à posteriori, de justifier les prises de position et les attitudes.

La fonction identitaire : elles permettent de définir l'identité d'un groupe professionnel ou social.

Après ce survol de la notion de représentation sociale, il importe de traiter celle d'analyse des pratiques professionnelles dans le domaine de l'enseignement donc l'analyse des pratiques enseignantes, puisque notre hypothèse de départ est que les représentations des enseignants débutants changent considérablement après l'expérience du terrain et surtout grâce à l'outil « recherche-action ».

■ L'analyse des pratiques professionnelles

Le concept de praticien réflexif apparaît en réponse à une inflexion constructiviste des formations se traduisant par un besoin que P. Meirieu formule ainsi :

« *Centrer la formation sur l'apprentissage ne signifie nullement ajouter aux enseignements traditionnels [...] une information en matière de psychologie cognitive ou de psychopédagogie [...], mais impose, plus profondément, d'introduire dans l'ensemble des cours dispensés à de futurs enseignants une réflexion métacognitive.* » (Meirieu, 1990)

Depuis la fin des années 1990, l'introduction significative de l'analyse de pratiques dans les plans de formation s'est souvent traduite par l'improvisation de dispositifs ou la désignation de formateurs encadrants non formés à ces pratiques (Bengtsson, 1995 ; André et Zinguignan 2017). Les résultats furent hétérogènes. Lorsque les modules de formation s'inscrivaient dans la continuité d'un travail de recherche ou lorsque la clarification des

enjeux et modalités avait été réalisée en amont des mises en œuvre, les effets produits traduisaient l'amélioration de la professionnalisation. Au contraire, l'improvisation a participé à une évaluation négative des formations en institution. Face à ce constat, de nombreux chercheurs et formateurs se sont engagés dans un travail de définition de la pratique réflexive et de ses spécificités dans la formation des enseignants (Vacher, 2018).

De façon générale, la pratique réflexive est un processus cognitif constitué d'une analyse, d'un regard sur un objet. Mais, plusieurs auteurs affinent l'étude de cette définition générique. Pour Jonnaert, l'activité réflexive l'est « *au sens mathématique du terme, puisqu'elle forme une boucle autour des connaissances du sujet* » (Jonnaert, 2002, p. 71). L'activité réflexive s'effectue, en ce sens, sur soi et pour soi, et l'auteur précise qu'elle est aussi dialectique puisque cette boucle s'effectue entre les connaissances déjà acquises et celles à construire (logique piagétienne du couple assimilation/accommodation).

Dans le cas de la formation professionnelle initiale d'adultes et en alternance, la logique interactive de l'option constructiviste replace le rapport sujet-environnement comme matière de la pratique réflexive. En effet, dans l'option constructiviste, le sujet développe un rapport actif au monde qui conditionne sa propre transformation et la transformation de l'environnement. Ce rapport actif se justifie par l'indissociabilité du couple faire/comprendre.

Schön utilise une métaphore pour définir la pratique réflexive et propose de dire qu'elle est une écoute de la réponse de la situation, ou une conversation réflexive avec la situation (Schön, 1983). Dans ce cas, la pratique réflexive serait une sorte de dialogue avec le vécu dont il s'agirait de structurer le fonctionnement au travers de principes et règles opérationnelles.

Calderhead propose cinq critères pour analyser la pratique réflexive dans les dispositifs de formation initiale (Calderhead, 1992) :

- La justification du processus ou les raisons invoquées pour justifier la réflexion dans les formations ;
- Le produit du processus de réflexion ou sur quoi débouche le processus ;

- La nature du processus activé ou comment est définie la réflexion ;
- L'objet du processus de réflexion ou sur quoi porte la réflexion ;
- Les conditions requises pour le processus de réflexion ou les caractéristiques personnelles ou situationnelles nécessaires à la réflexion.

Dans le cas des formations d'adultes en alternance, la professionnalisation se traduit par une augmentation de la prise en compte de la complexité du métier et une autonomisation du sujet en formation dans cette prise en compte. Ces deux mécanismes se font au profit d'une amélioration de sa capacité à agir et transformer ses pratiques professionnelles.

Face à des systèmes traditionnels qui ont montré leurs limites dans la prise en compte de la complexité et l'implication du sujet dans son apprentissage, le recours à la pratique réflexive, en tant que médiation, apparaît comme susceptible de participer à l'amélioration de la professionnalisation et au développement professionnel (Wittorski, 2007 ; Goyette et Martineau, 2018). Cette médiation se réalise entre l'expérience non verbalisée parfois non conscientisée, les apports théoriques et les dynamiques sociales de la formation.

La pratique réflexive se justifierait donc en premier lieu par sa capacité à créer ou renforcer l'articulation entre théorie et pratique au service d'une acceptation et compréhension de la complexité à laquelle le sujet est confronté. Pour Kelchtermans (2001), le processus de formation vise non seulement « *une action plus efficace* », mais aussi « *une meilleure validité du cadre interprétatif professionnel*. La pratique réflexive aurait ainsi pour objectif le travail de transformation du « *cadre interprétatif personnel* » et le dépassement de ce dernier dans une perspective critique (Tardif, 2012). Il s'agira, selon Kelchtermans dans le champ de l'éducation par exemple, de faire en sorte que la réflexion soit l'occasion du questionnement et de la sollicitation des différentes composantes de ce cadre, à savoir le moi professionnel (image de soi, estime de soi, la motivation professionnelle, la perception de la tâche et les perspectives d'avenir) et la théorie subjective de l'éducation (croyances, théories implicites) qui opère principalement de façon inconsciente à travers ce que Schön qualifie de « *savoir-faire tacite* » (Schön, 1994).

Ceci étant dit, la question qui reste posée est la suivante : comment la recherche-action, en tant qu'outil de la formation initiale des enseignants de

français au cycle secondaire au Maroc, peut-elle produire une modification considérable de leurs représentations du métier d'enseignant, du système éducatif et de la conduite de la classe de FLE ?

I Effets de la formation initiale aux CRMEF

Il est à rappeler que la formation initiale des enseignants se fait en deux temps : la 1^{ère} année se passe au CRMEF répartie entre la formation modulaire et les stages professionnels appelés « Mise en situation professionnelle ou M.S.P. », la 2^{ème} se passe entièrement sur terrain où il est question d'une prise en charge totale de la classe et aussi d'une préparation d'une recherche-action à soutenir à la fin de la 2^{ème} année sous l'encadrement d'un formateur du CRMEF.

Nous pouvons diviser le parcours des stagiaires des CRMEF (futurs enseignants débutants) en quatre étapes : la période qui précède l'accès au CRMEF, la 1^{ère} année de formation au CRMEF, la 2^{ème} année de formation en classe et la période qui coïncide avec la soutenance des recherches-action.

Nos principaux outils d'analyse ont été l'observation directe et les entretiens libres surtout lors des soutenances des recherches-action au CRMEF depuis la promotion 2018 jusqu'à celle de 2022. Nous en présentons les principales conclusions dans ce qui suit.

Nous pouvons affirmer qu'à la fin de la 2^{ème} année de formation initiale, qui coïncide avec la soutenance de la recherche-action, nos stagiaires (enseignants de français débutants) présentent les caractéristiques suivantes :

- Leur identité professionnelle en tant que professeurs de langue française est plus saillante dans leur discours (identité en cours de construction) ;
- Ils ont, à notre avis, un regard plus « mûr » sur leur métier et ses contraintes ;
- Leur discours est plus argumenté et donc plus convaincant ;
- Ils semblent avoir plus de maîtrise sur des concepts « complexes » tels que l'analyse des pratiques professionnelles ;
- Ils semblent mieux comprendre les techniques de gestion de leurs propres classes.

Nous pouvons donc affirmer que la 2^{ème} année de formation constitue pour nos stagiaires un tournant dans leur formation initiale. La prise en charge totale des classes et la préparation/ soutenance de la recherche-action contribuent concrètement au changement de leurs représentations du métier, de la conduite de la classe et des moyens d'améliorer leurs propres pratiques professionnelles. Les retombées sur leur exercice quotidien ne peuvent être que bénéfiques, quoiqu'elles doivent être appuyées par la formation continue qui, d'après leurs dires et aussi nos constats, est un chantier qui nécessite énormément d'efforts de restructuration. Aussi, l'articulation entre la « formation modulaire » au CRMEF et la formation pendant les stages (MSP) doit être mieux entreprise pour que les deux participent conjointement à la formation de nos stagiaires.

Références bibliographiques

Abric, J.,-C.(1994). *Pratiques sociales et représentations*. Paris : PUF.

Altet, M. (1994). *La formation professionnelle des enseignants*. Paris : PUF.

Altet, M. (1996/3e édition 2001). Les compétences de l'enseignant professionnel : entre savoir, schème d'action et adaptation, le savoir analyser. Dans Paquay, L., Altet, M., Charlier, E. et Perrenoud, P. (Éds). *Former des enseignants professionnels. Quelles stratégies? Quelles compétences ?* Bruxelles : De Boeck.

Altet, M., Fabre, M. et Rayou, P. (2001). Une fac à construire : sur quelques aspects paradoxaux de l'expérience universitaire in Rayou, P (dir). *Revue Française de Pédagogie. Entrer, étudier, réussir à l'université*, Volume 136. DOI:[10.3406/rfp.2001.2830](https://doi.org/10.3406/rfp.2001.2830)

Bengtsson, J. (1995). What is Reflection ? On reflection in the teaching profession and teacher education *Teachers and Teaching*, 1:1, 23-32. DOI: [10.1080/13540609500101013](https://doi.org/10.1080/13540609500101013)

Goyette, N. & Martineau, S. (2018). Les défis de la formation initiale des enseignants et le développement d'une identité professionnelle favorisant le bien-être. *Phronesis*, 7(4) : 4-19. <https://doi.org/10.7202/1056316ar>

Jodelet, D. (1989). *Folies et représentations sociales*, Paris, Presses universitaires de France.

Jodelet, D. (dir.) (1992), *Les représentations sociales*. Paris : Presses Universitaires de France.

Jonnaert, P. (2002). *Compétence et socioconstructivisme*. Bruxelles : De Boeck.

Kelchtermans, G. (2001). Formation des enseignants. L'apprentissage réflexif à partir de la biographie et du contexte. *Recherche & formation*, 36(1) :43-67. DOI:[10.3406/refor.2001.1690](https://doi.org/10.3406/refor.2001.1690)

Meirieu, P. (1990). *Enseigner, scénario pour un métier nouveau*. Paris : ESF.

Moscovici, S. (1961). *La psychanalyse, son image et son public, étude sur la représentation sociale de la psychanalyse*. Paris : PUF.

Schön, D. A. (1983 / 1994). *The reflective practitioner*. New York : NY Basic Books (trad. Française : *Le praticien réflexif*, Montréal : Éditions Logiques.

Tardif, M. (2012). Réflexivité et expérience du travail enseignant. In Tardif, M., Borges, C. et Malo, A., (Éds). *Le virage réflexif en éducation*, BruXelles : De Boeck.

Vacher, Y. (2018). APP, accompagnement et professionnalisation : essai de modélisation de l'espace de cohérence dans les pratiques de formation. In Boucenna, S., Charlier, E., Perréard-Vité, A. et Wittorski, R. *L'accompagnement et l'analyse des pratiques professionnelles : des vecteurs de professionnalisation*. Toulouse : Octarès Editions.

Wittorski, R. (2007). *Professionnalisation et développement professionnel*. Paris : L'Harmattan.

Zinguinian, M., et André, B. (2017). Certifier les stagiaires : le « dur travail » voire le « sale boulot » du formateur en établissement scolaire. *Phronesis*, 6(4), 71–84. [En ligne] : <https://doi.org/10.7202/1043982ar>

Notices

Mohammed ANAFLOUS est enseignant-chercheur au CRMEF SOUSS MASSA Agadir. Il a pour mission principale de former des enseignants de français du cycle secondaire. Ses axes de recherche de prédilection sont l'ingénierie de formation, la didactique de FLE et l'interculturel. Il collabore activement avec le laboratoire de recherche « Linguistique Appliquée Communication et Didactique de FLE » dont il est membre associé depuis 2018.

Ilham LAKROUN est enseignante titulaire à la Faculté des Sciences d'Agadir. Elle y enseigne les techniques de communication, la langue française et les soft-skills. Elle est doctorante à la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines d'Oujda, affiliée au Laboratoire de recherche « Linguistique Appliquée Communication et Didactique de FLE » où elle prépare une thèse intitulée « Les enfants autistes entre l'insertion, l'inclusion ou l'exclusion du système scolaire et social au Maroc : cas de la région Souss Massa ».

Les CRMEF ?

Selon le décret [décret 2.11.672 du 23 décembre 2011 relatif à la création des CRMEF (BO 6018 du 2 février 2012)] de création, un CRMEF est un « établissement de l'enseignement supérieur qui ne dépend pas de l'université », mais est « sous tutelle de l'autorité gouvernementale chargée de l'enseignement scolaire ». Le même texte aligne la répartition des centres sur la carte géographique des académies et arrête un ensemble de missions confiées aux CRMEF, telles que : la qualification des enseignants ; la préparation au concours d'agrégation ; la formation des directeurs et des cadres d'appui ; l'organisation des sessions de formation continue ; la recherche scientifique et pédagogique ; la production documentaire et l'élaboration des propositions de projets de réformes en matière de curricula et de formation.

Source :

Lahchimi, M. (2015). La réforme de la formation des enseignants au Maroc. *Revue internationale d'éducation de Sèvres*, 69, 1-7.
DOI : 10.4000/ries.4402

LA REVUE DU RIRS

Pour suivre le RIRS, RDV sur
www.le-rirs.org

CONTACT

Informations & Soumissions :
reseau.rirs.contact@gmail.com

Les pratiques littéraires et l'éthique de la classe de lecture et d'étude de textes dans les lycées marocains

Par
**Mohamed
El Jorti**

L'entraînement des élèves à la lecture de passages choisis dans les œuvres d'écrivains français ou de langue française – et, à travers elles, le développement du sens littéraire – est un objectif primordial. Les œuvres littéraires, roman, autobiographie, nouvelle, théâtre, - outre l'intérêt essentiel qu'elles éveillent souvent chez les apprenants, constituent une irremplaçable ouverture sur une culture et des croyances sociales différentes, ce qui est l'un des objectifs essentiels de l'enseignement du français dans les collèges et les lycées marocains.

À cet effet, l'enseignement de la lecture ne doit pas faire abstraction de l'usage pratique qu'elle revêt souvent. Les corpus littéraires proposés dans les lycées marocains représentent un moyen didactique de transmission des valeurs sociales et des règles éthiques. L'apprenant lit autant pour recueillir une information immédiate que pour s'instruire ou se distraire. Les pratiques littéraires des élèves dans l'étude de textes font acquérir, en plus d'un savoir et une compétence à l'écriture et à la communication, une façon de penser, et une façon d'agir. Ainsi, l'apprenant doit faire preuve d'un savoir-faire au plan linguistique et au plan éthique. L'apprentissage de la langue concerne autant la transmission du système d'une langue que les modes de fonctionnement de ce système. En outre, on peut dire que le rendement de la didactique littéraire et linguistique dans l'enseignement du français dans les lycées marocains se traduit par la présence d'un discours moralisant dans l'environnement d'apprentissage.

Dans l'acte d'apprendre, on ne vise plus seulement la maîtrise de la langue française, avec ses structures lexicales, grammaticales et phonologiques, mais aussi l'aptitude à agir par le langage, à se servir de la langue pour ancrer des idées et des croyances dans une situation déterminée. Dans cette perspective, les séances de la lecture des extraits littéraires dans les

lycées marocains pour les élèves sont plus que des occasions de vérifier l'état de connaissances chez les apprenants marocains. Ces extraits littéraires, par les actes de parole, les codes et les systèmes d'énonciation, laissent entendre des partis à prendre, des conduites à adopter. Ce sont autant de positions culturelles et de jugements idéologiques que de programmes scolaires.

Ainsi, en ce qui concerne la représentation de la femme dans les œuvres marocaines d'expression française (*La Boîte à merveilles* d'Ahmed Sefrioui, *La civilisation ma mère* de Driss Chraïbi, *L'enfant de sable* de Tahar Ben Jelloun), la réflexion est assujettie à une hiérarchie axiologique. On justifie une domination masculine, pour reprendre la terminologie de Pierre Bourdieu, même dans l'acte d'apprentissage, par la préséance des rôles traditionnels de mère, d'épouse soumise attribués aux femmes. En somme, la didactique littéraire emploie l'exercice de jugement à des fins non seulement professionnelles mais également éthiques.

Cette contribution s'assigne pour tâche de montrer que les pratiques littéraires et professionnelles continuent d'imprégner le discours scolaire dans les lycées marocains d'une visée comportementale. Il résulte de ce constat que l'étude des œuvres littéraires en contexte scolaire doit chercher à développer chez l'apprenant une compétence d'apprentissage qui intègre les diverses fonctions que peut avoir, dans la société et dans la vie de chacun, l'acte d'apprendre. En réalité, aux lycées marocains, le problème de l'enseignement du français se pose de façon d'autant plus accrue. L'élève marocain est alors confronté à des difficultés plus d'ordre linguistique que culturel. Cette langue fait l'objet d'un rejet lié à la difficulté de la pratique mais aussi parce qu'elle est porteuse d'une culture étrangère.

Devant cette situation de malaise, il est légitime d'interroger sur la méthodologie à adopter dans un rapport avec une langue qui constitue un outil d'ouverture et d'épanouissement de l'esprit. Car l'apprentissage d'une langue étrangère et de la culture qu'elle représente n'est guère une menace pour l'identité culturelle de l'élève marocain.

L'étude d'une œuvre littéraire d'expression française n'est peut-être pas aussi efficace et fructueuse que le travail sur des textes divers, choisis en fonction du niveau des élèves, de leur milieu social et aussi des objectifs de l'apprentissage car il s'agit de les motiver. C'est bien là l'un des défis relevés depuis des années par les spécialistes en sciences de l'éducation, celui de la motivation et de l'intentionnalité du langage :

« *Tout le problème psychologique du langage dans la classe est là : il faut que l'élève ait quelque chose à dire, qu'il ait un interlocuteur et qu'il soit motivé.* » (Rebouillet, 1971)

Ainsi, l'enseignement du français dans les établissements marocains doit porter un intérêt pédagogique pour optimiser l'apprentissage du français par une meilleure connaissance du public marocain, ses lacunes, ses attentes, ses objectifs spécifiques. Les éducateurs ont bien compris que l'apprenant qui s'imprègne d'une culture étrangère acquiert indéniablement des compétences culturelles qui sont à la base de saisie et de l'interprétation des connotations culturelles, favorisant ainsi l'épanouissement dans un contexte social.

On entraînera donc aussi l'apprenant à établir des correspondances directes entre graphie et sens. Cette lecture du sens sera possible dès que l'élève aura acquis les possibilités d'anticiper (morphologiquement, lexicalement, sémantiquement) ce qui va suivre dans le fil du texte. C'est un potentiel d'interprétation qui est alors visé, notamment en situation de communication. Ces possibilités d'anticipation sémantique permettront à l'apprenant marocain au lycée de se forger des stratégies de lecture qui lui faciliteront la prise de l'information, en particulier face à des textes plus ou moins spécialisés. Ainsi, l'apprenant acquiert des compétences communicatives (linguistiques, narratives, discursives), un art de la parole. En effet, en dehors des difficultés linguistiques, l'apprentissage d'une langue étrangère peut aussi poser des problèmes d'ordre culturel que le professeur doit gérer.

L'enseignement du français au Maroc doit poursuivre une pédagogie en accord avec le contexte socio-culturel. Le développement croissant de la globalisation, l'universalisme et la banalisation des moyens de communication a engendré une double réaction : d'un côté, la curiosité, l'intérêt pour les cultures et les langues étrangères ; et paradoxalement, de l'autre, un sentiment croissant d'attachement à sa propre culture, à sa propre identité et à sa propre civilisation. L'anthropologue français Claude Lévi-Strauss décrit, d'ailleurs, très bien cette situation :

« *L'humanité est aux prises avec deux processus contradictoires, dont l'un tend à instaurer l'unification, tandis que l'autre vise à maintenir ou à rétablir la diversification.* » (Lévi-Strauss, 1961)

L'épreuve de l'identité de l'apprenant est d'intensité variable puisqu'il s'agit de se reconnaître dans la confrontation avec la langue de l'Autre. Partagé entre le désir de l'appartenance et l'attrait culturel et civilisationnel d'une langue étrangère, l'apprenant marocain oscille entre identité et altérité. L'apprenant en classe de français langue étrangère est un lecteur, mais un lecteur qui a changé de territoire, d'espace de lecture à l'instar de Roland Barthes pris à témoin : « *Je l'avoue : je suis étranger chaque fois qu'une phrase me dépayse.* » (Barthes, 1970). Dans cette perspective, la didactique du français langue étrangère et les sciences de l'éducation doivent introduire une notion primordiale, elles doivent montrer que l'apprentissage des langues étrangères et l'acquisition des valeurs culturelles ne signifient nullement renoncer aux siennes propres. Les deux cultures et les deux langues mises en contact par le biais de l'apprentissage d'une langue doivent être valorisées l'une l'autre. Pour les éducateurs la prise de conscience de cet ensemble de problèmes paraît indispensable.

En réalité, dans l'enseignement du français langue étrangère, le professeur se situe au cœur même du débat et doit mener à bien sa fonction de médiateur culturel. Il doit déterminer le champ et la signification profonde de son action pédagogique. Car comme l'explique si justement Philippe Meirieu :

« *La pédagogie émerge avec la reconnaissance de la résistance de l'autre à l'entreprise éducative elle-même, et c'est cela qui constitue à proprement parler, le moment pédagogique.* » (Meirieu, 1966)

Donc, l'activité de lecture sert donc à développer chez l'apprenant une aptitude à se comporter de façons autonome et créatrice pour acquérir des compétences cognitives qui garantissent l'appropriation des savoirs de la culture et qui favorisent, par conséquent, les échanges et l'ouverture des apprenants aux significations universelles que véhicule une œuvre littéraire. Et concomitamment des facultés du transfert des apprentissages et de créativité, car l'originalité d'une œuvre littéraire de langue française réside dans le fait que chaque énonciation constitue une combinaison unique des thèmes et de formes.

Par ailleurs, un texte ayant une qualité littéraire compatible avec le niveau des apprenants est un miroir aux multiples facettes, en effet ; de nombreux travaux de spécialistes en psychopédagogie ont montré que la

tradition littéraire assure au sein d'un groupe social de multiples fonctions :

- Familiariser les apprenants avec les formes élaborées de la langue et particulièrement avec la moralité de l'œuvre.
- Les sensibiliser à la connotation de la langue et à l'exploration d'un autre univers.
- La fonction initiatique, pédagogique et éthique d'un texte littéraire : un roman, une fable, la nouvelle, une pièce de théâtre, en véhiculant des valeurs et en transmettant une expérience de la vie, contribuent au développement cognitif et à la socialisation de l'individu.
- Faire acquérir d'une part, par une exploitation à base de lectures littéraires, des structures linguistiques, et d'autre part, faire assimiler, par des pratiques littéraires, une éthique sociale.
- La fonction cathartique, régulatrice des conflits et des blessures sociales et moyens d'adaptation à un nouveau mode de vie.
- La fonction ludique : les textes littéraires en divertissant l'apprenant, favorisent une synergie au sein du groupe à travers la libération de la parole.

Ainsi, l'apprentissage d'une langue étrangère pourrait se présenter comme un moyen de prendre connaissance de soi-même, et sur sa propre identité culturelle.

L'apprenant peut en travaillant sur des textes en français accéder à une compréhension et à une valorisation de sa propre réalité civilisationnelle. C'est pour cela, il faut mettre l'accent sur l'activité de lecture qui confirme l'aspect communicationnel de la langue, qui doit lui aussi bénéficier d'un intérêt soutenu.

Cette importance de lecture est d'ailleurs illustrée par l'institution d'un nouveau type de cours, celui des activités de lecture, de l'oral et de l'écrit, à travers lesquels on se propose de renforcer l'aisance de l'apprenant dans ces formes d'expression au moyen d'exercices diversifiés entraînant la prise de parole par le plus grand nombre possible d'élèves. Naturellement, il ne s'agit pas du même objectif de cette activité de lecture, qui, comme les autres, doit contribuer à la formation intellectuelle et culturelle des apprenants et les habiter aux procédés de recherche, de documentation, de prise de parole, d'analyse et de synthèse.

Cependant, l'apprentissage d'une langue étrangère à travers des œuvres littéraires de langue française comme « Antigone », « le dernier jour d'un condamné », « le père Goriot », « le rouge et le noir » montre que beaucoup de jeunes aujourd'hui vivent une

crise identitaire exacerbée à travers des langues dominantes, ils doivent apprendre la langue du capital, des machines pour pouvoir vivre mieux mais appréhender la perte de leurs propres idiomes.

I L'interculturalité, une stratégie didactique et pédagogique

Considérer la rencontre des cultures dans le contexte de la littérature de langue française illustre deux exigences : celle de la situation géographique et celle de la langue. La culture étrangère est tributaire des contraintes institutionnelles du lieu où elle est diffusée. L'enseignant a la possibilité de traiter comme le propose Louis Porcher :

« des thèmes universels singuliers ; c'est-à-dire présents dans chaque société pédagogique, on voit bien combien le concept peut contribuer à l'enseignement d'une culture étrangère. L'apprenant, tout en restant lui-même, s'ouvre sur un autre monde. » (Porcher, 1985)

Dans cette perspective, apprendre la langue française par le biais des œuvres littéraires de langue française, c'est vivre dans un espace double. Car ces œuvres qui s'inscrivent dans l'optique de la littérature maghrébine d'expression française est doublement spatiale, dès son libellé. Ce libellé signale pour l'apprenant marocain un espace d'identité (le Maghreb) et une langue d'usage (le français) géographiquement distincts. Alors, la classe de lecture et d'étude de textes littéraires d'expression française révèle un imaginaire écartelé pour l'élève marocain situé entre deux espaces problématiques : un espace de signification et un espace de lecture. Ces œuvres de langue française programmées dans les collèges et les lycées où deux langues et deux cultures se rencontrent voire s'affrontent, mais qui nécessitent pour être comprises un apprenant capable de s'ouvrir sur la culture de l'autre et de se voir lui-même avec les yeux de l'autre.

Ceci étant dit, il est déjà intéressant de procéder à la lecture dramatisée des extraits de pièces de théâtre étudiés en classe d'étude de textes, d'analyser des passages romanesques. Mais, l'activité envisagée ici va au-delà de cette pratique traditionnelle. Dans l'analyse d'un extrait littéraire ou sur scène, ou sur une courte pièce, le professeur invite les apprenants à étudier des problèmes interculturels que posent ces genres littéraires : les thèses idéologiques défendues, les idées reçues, les visions du monde. Il s'agit d'un projet éducatif complexe qui intègre

des situations de communication et donc des activités de langage variées, mais groupées autour d'un centre d'intérêt nettement défini. Par leur complexité, ces activités permettent d'engager une réflexion sur plusieurs plans : didactique, pédagogique et éthique. Car étudier une œuvre littéraire de langue française permet de montrer que les pratiques littéraires véhiculent des valeurs qui servent de repères, idéaux et modèles dans lesquels l'apprenant marocain se reconnaît. C'est pourquoi le professeur doit être un médiateur efficace et transmettre un savoir objectif puisque la classe des langues est un :

« *Lieu où s'explique l'implicite, où s'enseignent les leçons d'un certain silence – savoir observer, savoir écouter. La familiarité avec une culture étrangère tient moins de l'accumulation des connaissances que de la maîtrise du processus d'interprétation.* » (Zarate, 1986)

Il en ressort que le rôle de la classe de lecture est de fournir, en cherchant à créer des situations aussi voisines que possibles des situations de communications véritables, la possibilité de vivre ensemble et par là même d'acquérir des compétences nécessaires pour accéder à un espace transculturel et vivre l'expérience intime du rapport à la langue française révélatrice d'une structure universelle. Partant, le rôle du professeur dans la classe de lecture est à la fois discret et déterminant. Il doit assurer à chaque intervenant une pleine liberté de parole, entraîner les élèves à interagir, à se montrer attentifs à tout ce qui se dit, à savoir poser des questions pour obtenir des précisions, à chercher à comprendre avant de juger, bref, à participer au dialogue et à faire avancer la discussion. Les idéaux implicites ou explicites que véhiculent les pratiques littéraires en classe en matière de multiculturalisme ont une incidence directe sur les structures adoptées dans les programmes scolaires. L'élève doit sentir que la rencontre des cultures est sans aucun doute une notion confortable intellectuellement, capable de satisfaire des idéaux individuels. Si la culture est définie comme :

« *Ce tout complexe, qui renferme la connaissance, les croyances, les mœurs, les habitudes, et toute sorte de capacités et d'activités dont l'homme fait l'acquisition en tant que membre d'une société.* » (Baumgratz, 1992)

L'école marocaine moderne ne peut faire abstraction des acquis culturels européens. Cette diversité et cette authenticité de notre école marocaine sont une richesse à exploiter en classe de langue française. Donc, les pratiques littéraires doivent permettre de développer de façon intéressante le sens de la langue, de sa charge sémantique et son apport interculturel. Connaître les besoins de nos élèves, mieux évaluer leurs lacunes, les aider à fixer leurs objectifs, éveiller leur curiosité, contribuera certainement à leur réussite et redonnera le blason de notre école marocaine.

En définitive, cette stratégie didactique permet de pénétrer une culture autre pour nourrir le champ d'investigation de l'apprenant et l'acheminer vers un futur prometteur. Les pratiques littéraires constituent une précieuse base de données pour les chercheurs en sciences d'éducation et témoignent d'un mode de penser le monde du fait même qu'elles véhiculent toute une symbolique qui permet de sonder l'ampleur de la culture universelle. Le principe humanitaire exige que l'universalité soit une loi-cadre qui ne peut être meublée et vivifiée que par les apports identitaires réciproques fondés sur une éthique de la reconnaissance et du partage.

Références bibliographiques

- Barthes, R. (1970). *L'empire des signes*, Paris : Skira.
- Gangl, G. B. (1992). *Compétences Transculturelles et Echanges Educatifs*. Paris : Hachette.
- Porcher, L. (1985). *Le français Langue Etrangère*. Paris : Hachette.
- Philippe, M. (1996). *La Pédagogie entre le Dire et le Faire*. Montrouge : E.S.F. Editeurs.
- Rebouillet, A. (1971). *Guide pédagogique pour le professeur de français langue étrangère*. Paris : Hachette.
- Strauss, C. L. (1961). *Race et Histoire*. Paris : Gauthier.
- Zarate, G. (1986). *Enseigner Une Culture étrangère*. Paris : Hachette.

Notice

Mohamed El Jorti est enseignant-chercheur affilié à l'École Supérieure de l'Éducation et de la Formation (ESEF) de l'Université Ibn Tofail de Kénitra. Il est titulaire d'un Doctorat en littérature française, francophone et comparée et membre au laboratoire : Littérature, Arts et Ingénierie pédagogique. Ses publications abordent des problématiques relatives à la critique littéraire et la traduction.

INSERTION SOCIALE ET PROFESSIONNELLE

**Croyance forte en
l'accompagnement des
personnes
en démarche d'insertion
sociale et professionnelle.**

**Par Ahmed
OUHADDI**

Cet article propose de mettre en exergue la question de la forte croyance à des convictions de la part de conseillers d'insertion sociale et professionnelle et de conseillers d'insertion professionnelle (dénommés parfois coachs) et particulièrement dans les départements de Paris (75) et de l'Eure (27). Les conseillers d'insertion sociale et professionnelle dénommés aussi conseillers professionnels accompagnent les personnes jeunes et adultes dans leurs démarches d'insertion, de transition, de reconversion, en prenant en compte les problématiques d'emploi, de formation, de qualification, de santé, de logement, de mobilité, d'accès aux droits. Ils interviennent dans toutes structures destinées à ces publics.

L'accompagnement peut se faire pendant une durée plus ou moins longue mais très souvent contractualisée. Ces professionnels accompagnent des publics en difficulté d'insertion (ou de transition) sociale et professionnelle. Nous inscrivons ici la notion de transition professionnelle qui commence à être employée par les travailleurs sociaux notamment ceux qui œuvrent auprès des personnes en insertion. Cette dernière vient justement remplacer celle de l'insertion trop péjorative et connotée.

Les personnes interrogées affirment par exemple :

"qu'il faut donner du sens au travail"¹

¹ Pierre, conseiller d'insertion, interrogé le 02.11.2023, 34 ans, L3 sciences économiques, parcours commerce, puis transition vers les métiers de l'insertion, qualification conseiller d'insertion. Ancienneté dans la fonction, 3 ans. Paris.

² Gaël, conseiller d'insertion, interrogé le 06.11.2023, 59 ans, Deug 1 histoire, passage par différents services de la structure. Ancienneté dans la fonction, 22 ans. Paris.

³ Safiye, conseillère sociale et professionnelle, (ex chargée d'accueil), interrogée le 31.10.2023, 37 ans, Licence psychologie, anciennement aide-soignante, ancienneté dans la fonction, 2,5 ans. Val de Marne

"qu'il faut être convaincu !"²

"Si je n'y crois pas, je ne peux pas poursuivre cet emploi !"

"Une idée répandue dit que pour travailler avec les personnes en grande difficulté, il convient d'être convaincu et de croire à ce qui est fait."³

Nous pouvons nous interroger sur ce qui fait justement sens ! Qu'est-ce que ce sens ?

Quelle est cette croyance et cette conviction permettant de

"ne rien lâcher"⁴

qui contribue

"à choisir les métiers de l'accompagnement des personnes en grande difficulté ?"⁵

Les métiers de l'insertion (de la transition) sociale et professionnelle semblent avoir besoin de sens. Ce sens devient une croyance importante et substantielle au secteur,

"c'est même un point commun aux métiers du social"⁶

(assistant social, éducateur, moniteur éducateur, conseiller en économie sociale et familiale...). Les travailleurs sociaux demandent et ont besoin de sens tout en étant convaincus par une croyance, celle de donner une place à chaque personne dans la société. Cette recherche nous amène à la problématique suivante : en quoi la croyance forte à des convictions contribue à l'accompagnement social et professionnel des personnes les plus éloignées de l'emploi ?

⁴ Salim, conseiller d'insertion, référent handicap, responsable de structure, interrogé le 31.10.2023, Master droit, anciennement courtier en assurance et trader, ancienneté dans la fonction, 18 ans. Val de Marne

⁵ Sophie, responsable de structure et ex conseillère d'insertion sociale et professionnelle, interrogée le 30.10.2023, maîtrise de droit public, ancienneté dans la fonction de CIP, 3 ans. Val de Marne.

⁶ Yamina, responsable de structure, ex conseillère en insertion sociale et professionnelle, interrogée le 07.11.2023, 54 ans, Licence de psychologie, ancienneté dans la fonction, encadrement 22 ans, CIP 3 ans. Paris

Il convient de définir ce qu'est l'accompagnement, la conviction et la valeur pour les rattacher à celle de la croyance portée par les conseillers d'insertion sociale et professionnelle et les conseillers d'insertion professionnelle.

I Méthodologie

La reconstitution de la méthodologie explique la manière dont la construction de l'objet de recherche pose les fondements dans une perspective théorique et empirique, et ce avec suffisamment de recul. Cette recherche s'appuie entre autres sur les données obtenues lors de la réalisation de la thèse de l'auteur, soutenue en 2020.

Dans cette thèse, un premier travail préliminaire important de documentation a été fait pour débroussailler le champ d'étude qui est l'accompagnement. Tous les matériaux ont scrupuleusement été préservés. Ils sont très nombreux, constitués notamment de résultats d'entretiens, d'observations directes et participantes mais aussi de notes.

Nos recherches contribuent à mettre en évidence le concept d'accompagnement, les métiers inhérents à ce concept mais aussi la posture professionnelle des intervenants sociaux que sont les conseillers d'insertion sociale et professionnelle. Les matériaux de recherche ont été enrichis au fur et à mesure de nos participations à des colloques universitaires (Bordeaux, Metz, Oran, Île-de-France, Saarbrücken, Montréal) et de séminaires institutionnels (conseil départemental de l'Eure, conseil régional de Paris et de diverses associations ou établissements de l'économie sociale et solidaire).

Ce travail est augmenté par les 20 entretiens effectués auprès de conseillers d'insertion sociale et professionnelle et de conseillers d'insertion professionnelle en 2022 et 2023 exerçant dans les départements de Paris et de l'Eure. L'exploitation de l'ensemble des matériaux confirme entre autres que la notion de croyance aux convictions s'impose dans la rhétorique et la pratique des 80 professionnels rencontrés depuis le début de nos recherches.

Des entretiens auprès de professionnels intervenants dans des lieux variés

Nous avons élaboré un guide d'entretien construit en fonction de nos interrogations et de nos observations de terrain. Nous avons choisi de réaliser des entretiens non directifs à partir d'un guide, auprès de professionnels exerçant leur activité au sein des équipes, investies différemment de par leur fonction dans l'accompagnement de bénéficiaires, en l'occurrence des personnes en grande précarité : demandeurs d'emploi, bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA), des jeunes adultes de 16 à 25 ans, des personnes seules, des familles monoparentales et des immigrés ou migrants.

Toutes ces personnes sont engagées dans un parcours d'insertion sociale et professionnelle et vivent sur les territoires ciblés, en l'occurrence les départements de Paris (75) et de l'Eure (27). Elles sont accompagnées par des spécialistes de l'insertion (transition) sociale et professionnelle. Ces professionnels interviewés exercent au sein des missions locales ou dans une collectivité locale. Puis, nous avons repris les échanges et les avons classés par thèmes. Chaque entretien a été conduit par l'auteur lui-même et a duré parfois plus de 1 heure.

Il ne fallait pas rendre le guide d'entretien trop directif. Effectivement, tel qu'il a été construit, il ne pouvait pas être diffusé comme un questionnaire mais nécessitait un face-à-face avec les acteurs. Nous souhaitons que celui-ci ne dévie pas non plus de nos objectifs. Pour cela, nous avons retenu une progression de questions et rejeté dans le même temps celles qui étaient plus libres.

Ces entretiens ont permis aux individus de parler de leur parcours de vie professionnelle et personnelle tout en apportant des éléments sur leur métier. Nous avons laissé la possibilité à l'acteur de s'exprimer et d'être entendu. Notre choix a été d'impliquer la personne tout de suite. Nous avons ensuite repris tous les propos pour reconstruire les comportements et les conduites d'accompagnement de ces acteurs. La retranscription du discours respecte ces thèmes.

Corpus

Les corpus se sont progressivement constitués et enrichis par les propos des acteurs qu'il fallait analyser. Leurs analyses ont confirmé et mis en évidence toutes les notions autour de l'accompagnement. Des enregistrements numériques des entretiens ont été effectués, permettant à l'interviewer de vérifier les postures, les mimiques

des enquêtés bien que certaines émotions fortes aient été ressenties. Plusieurs phrases argumentent dans un sens précis : une idée, un fait ou un ensemble de faits. Chaque information identique reçue par des acteurs des structures a été enregistrée. Le regroupement des paroles des acteurs nous permet de comprendre le sens des termes. Des "relances" nous permettaient d'obtenir des précisions sur les informations. Nous avons fait le choix d'entrer dans une démarche réflexive avec les participants afin d'avoir des précisions sur les notions énoncées et de retenir celles qui semblaient importantes et pouvaient provoquer des émotions lorsque les termes comme sens, action, conviction, posture, engagement et métier sont évoqués, qui finalement renvoient et se rattachent dans un cas sur deux à la notion de croyance.

Posture participante, approche inductive et réflexive

Nous souhaitons être actifs dans nos observations, c'est pourquoi nous avons opté pour une observation participante. Cette technique demande une immersion sur le terrain qui permet d'accéder à des informations généralement peu accessibles, de comprendre le fonctionnement et le sens donné à l'accompagnement souvent difficilement appréhendable par les personnes extérieures. Dans une posture participante et inductive, il convient d'être dans ce l'on nomme « *la démarcation* », (Stengers, 1993) qui forme la continuité entre les savoirs ordinaires et la connaissance scientifique.

Principe d'occurrence permettant de proposer des définitions et de préciser une problématique

Le cadrage du sujet a régulièrement été fait pour ne pas le perdre de vue. Il fallait scrupuleusement centrer le dialogue sur l'objet d'étude. Ce cadrage ferme n'a pas empêché les personnes d'évoquer d'autres notions souvent liées à la conviction et à la croyance. Ces répétitions montrent bien le sens donné à l'action.

"Il n'y a pas d'action sans conviction et sans y croire"⁷

Nous avons fait le choix de reprendre les termes les plus récurrents. Nous en retenons ici quelques-uns : la conviction, la posture, l'engagement (dans le

métier), la croyance en l'action (à ce qui est fait au quotidien). Cette méthode que nous pourrions nommer "de l'occurrence" nous a permis de préciser la problématique. Chaque récurrence a été notée ce qui a contribué à une définition générale nommée occurrence. L'occurrence permet de ce fait de proposer une définition au regard des apports du terrain (résultats d'enquêtes, reprise de notes).

Construire la croyance comme vecteur de sens dans l'accompagnement et dans le secteur de l'insertion (de la transition) sociale et professionnelle, est une approche nouvelle en sociologie. Il convient de rattacher cette publication à la sociologie d'une pratique professionnelle mais aussi aux champs d'analyses et aux cadres théoriques se situant au croisement de la sociologie de l'accompagnement social et professionnel, de la sociologie du travail social (science du travail social, Rullac, 2014) de la sociologie de l'action (Talcott, 1955; Touraine, 1965) de la sociologie de l'action sociale (Combemale, 2007) de la sociologie des organisations (Mintzberg, 1998) de la sociologie des métiers (Dutrenit, 1980) de la sociologie des groupes professionnels (Veziat, 2016) de la sociologie de l'expertise (Trépos, 1996) mais aussi de l'éthique (Melchior, 2011). Cette conception théorique éclaire et ordonne la réalité en faisant émerger les questions pertinentes, assurant une compréhension précise du phénomène.

I Accompagnement

Le travail d'accompagnement se fait dans un cadre d'échange individuel, de face-à-face, défini dans un cadre contractuel et relationnel relevant des savoirs professionnels, d'une expertise spécifique et de compétences particulières. En ce sens, l'accompagnement social vise à aider les personnes en difficulté à résoudre les problèmes générés par les situations d'exclusion. Ce travail d'accompagnement permet de soutenir, d'écouter et de promulguer des conseils, ceci dans une relation de solidarité.

En reprenant les résultats des entretiens et les notes (propos des professionnels) concernant la conviction et le sens du travail, nous constatons que ces derniers sont rattachés à la croyance. Effectivement cette dernière revient 80 fois, celui de l'engagement 100 fois. La conviction et la conviction forte "*il faut y croire*" "*si on n'y croit pas on lâche*" plus de 200 fois. Certes, cette notion n'est pas majoritaire, mais elle

⁷ Salim, conseiller d'insertion, référent handicap, responsable de structure, interrogé le 31.10.2023, master droit, antérieurement

courtier en assurance et trader, ancienneté dans la fonction, 18 ans. Val de Marne

fait partie d'une rhétorique professionnelle riche et propre à l'intervention sociale, bien qu'elle s'apparente à d'autres métiers du soin. Les multiples notes dans le cadre d'entretiens et de relations informelles montrent que le sens, la conviction, mais encore plus la croyance à l'action ou à l'intervention sociale et à la transition professionnelle sont tangibles et essentielles aux métiers. On distingue ces derniers

"de participer", "d'être utile", "de faire partie d'un corps permettant aux personnes d'être mieux"⁸

Le sens donné au travail est une question soulevée quasiment par chaque personne interrogée. Elles veulent donner du sens à l'utilisation et au déploiement des dispositifs mais aussi des actions destinées aux différentes personnes qu'elles accompagnent

"il faut donner du sens"⁹

"je crois au sens qu'il faut donner au travail"¹⁰

"Pour inscrire une personne dans une action, il faut que cela lui soit utile, il faut du sens"¹¹

Ce sens est une croyance qui guide l'intervention. Une croyance partagée par ces professionnels, acquise lors des formations des travailleurs et intervenants sociaux et parfois portées par des formateurs y compris lors d'interventions internes dans les structures. Le sens du travail est une notion récurrente soulevée par les intervenants des métiers de l'intervention sociale rencontrés. Ces personnes en face-à-face avec des publics fragilisés qui demandent de l'aide, et qui sont dans un parcours d'insertion (de transition) sociale et professionnelle. Le sens du travail est inhérent à l'accompagnement et s'inscrit comme une croyance extrêmement forte. Effectivement, cela revient chez presque la moitié des personnes interrogées et dans les différents échanges. Le sens du travail comme croyance est une

réalité chez les personnes interrogées. Elle s'intègre dans la pratique et les compétences (savoir-être). Une croyance induite et acquise, à préserver, à consolider, par les acteurs, les institutions et organisations dans lesquelles ces derniers exercent.

Paradoxalement, cette croyance intrinsèque est portée par une obligation de faire sortir les personnes de son fichier (nombre de personnes en suivi). Effectivement, croire en l'individu, c'est lui permettre d'activer ses potentiels contribuant à ce qu'il puisse aller vers l'emploi (le plus souvent) ou renouer avec le lien social (Paugam, 2012). La conviction est ancrée dans l'acte quotidien des professionnels. C'est même une partie essentielle chez les personnes interrogées,

"une croyance à son action" "je crois à ce qui est fait"¹²

L'action donnée devient une conviction

"je suis convaincu" "il faut être convaincu"¹³

C'est la conviction qui donne du sens, cette dernière devenant une croyance implicite chez les conseillers d'insertion sociale et professionnelle et les conseillers d'insertion professionnels que l'on peut considérer comme des travailleurs de l'intervention sociale. Cette recherche montre que le sens du travail est une croyance forte, "chercher le sens" "retrouver du sens" donner du sens" sont des exemples qui reviennent le plus souvent dans les propos. Bien que des politiques publiques ne le prennent pas en compte, les considérant parfois même comme inutiles ou ne produisant pas l'effet escompté c'est-à-dire des résultats qui sont de permettre aux personnes éloignées de l'emploi d'en retrouver. Ces professionnels croient aussi au potentiel des personnes accompagnées :

"je crois à la personne" "elle est capable de s'en sortir" "juste un coup de pouce"¹⁴

⁸ Pierre, conseiller d'insertion, interrogé le 02.11.2023, 34 ans, L3 sciences économiques, parcours commerce, puis transition vers métier de l'insertion, qualification conseiller d'insertion. Ancienneté dans la fonction, 3 ans. Paris

⁹ Eric, chargé d'insertion, interrogé le 03.11.2023, 52 ans, Deug sociologie, évolution interne. Ancienneté dans la fonction, 20 ans. Paris

¹⁰ Gaël, conseiller d'insertion, interrogé le 06.11.2023, 59 ans, conseiller d'insertion sociale et professionnelle, Deug 1 histoire, passage par différents services de la structure. Ancienneté dans la fonction, 22 ans. Paris

¹¹ Marion, conseillère d'insertion interrogée le 02.11.2023, 26 ans, L2 (BTS) formation interne, Ancienneté dans la fonction, 2 ans. Paris

¹² Gaëlle, conseillère d'insertion sociale et professionnelle (ex chargée d'accueil), interrogée le 06.11.23, 47 ans, L3, RNCP conseiller d'insertion, Ancienneté dans la fonction, 4 ans. Paris

¹³ Alvaro, conseiller d'insertion sociale et professionnelle, interrogé le 07.11.2023, 64 ans, Master psychologie du travail, Ancienneté dans la fonction, 24 ans. Val de Marne

¹⁴ Fatou, coach en insertion, interrogée le 29.11.2023, reconversion antérieurement formatrice, ancienneté dans la fonction, moins de 2 ans. Eure

Cette croyance contribue au sens du travail quotidien parfois difficile. Effectivement, l'insertion (la transition) sociale et professionnelle des personnes

"n'est pas de tout repos" "parfois on/je lâche", "je passe des dossiers compliqués" "sans la conviction à laquelle je crois, je ne pourrais pas"¹⁵

Nous avons repris le thème conviction, qui se rattache souvent à celui de croyance et qui est même substantielle au métier de l'insertion (de la transition) sociale et professionnelle :

"j'y crois", "si l'on n'y croit plus on perd pied"¹⁶

"on devient des machines", "on croit à ce que l'on fait" "on croit à ce/notre métier" "c'est un métier de conviction"¹⁷

"cela fait partie de notre ADN", et/ou "de notre cœur de métier"¹⁸

■ Croyance praticienne

Cette croyance praticienne se partage dans toutes les structures étudiées. C'est même parfois une

"devise"¹⁹

qui guide l'action des professionnels pour reprendre quelques propos *"il faut donner du sens"*. C'est ce sens et cette croyance qui sont au cœur des métiers de l'intervention sociale plus généralement. Une croyance qui guide les actes et actions des travailleurs sociaux. Nous pouvons confirmer que le sens et la conviction deviennent la norme. Une forme de croyance praticienne qui est de plus en plus socialement construite dans les formations des travailleurs sociaux par les intervenants souvent issus du même milieu :

"Croire à ses convictions est devenue la norme, même si cela peut être empêché par des éléments externes (obligations de trouver des solutions, d'inscrire les personnes sur des dispositifs...)"²⁰

Cette croyance est induite et acquise mais préservée, consolidée, par les acteurs, les institutions et les organisations dans lesquelles ces derniers exercent. En conclusion nous pouvons dire que quoi qu'il en soit, la croyance pour les conseillers d'insertion sociale et professionnelle, les conseillers d'insertion professionnelle (nommés parfois coachs) et même plus largement dans les métiers de l'intervention sociale est praticienne. Cette dernière se joue et se noue dans la relation et le travail quotidien des acteurs en face-à-face avec les publics. Cette croyance au métier mais aussi à la personne en suivi, mobilise des actes portés par la croyance, à ses convictions très fortes.

La conviction personnelle, l'engagement, le sens donné à l'action sont des éléments constitutifs à la croyance dans les métiers de conseiller d'insertion sociale et professionnelle, de conseiller d'insertion professionnelles et de coach. Il conviendra de le vérifier plus largement pour les métiers de l'intervention sociale. Cette croyance permet d'accompagner les personnes les plus exclues de la société. Cette croyance est un engagement vis-à-vis de la personne accompagnée et qui est souvent en grande difficulté sociale. Les travailleurs sociaux tentent de préserver cette croyance malgré la standardisation des tâches imposées par les pouvoirs publics.

Références bibliographiques

Autès, M. (1999). *Les paradoxes du travail social*. Paris : Dunod (2^e édition).

Alter, N. (2005). *L'innovation ordinaire*. Paris : Quadrige, éd. PUF.

Bachmann, C. (1994). Jeunes et banlieue. In Ferreol, G. *Intégration et exclusion dans la société française contemporaine*. Lille : éd. PUF.

¹⁵ Maxime, conseiller professionnel, interrogé le 29.11.2023, 30 ans, licence professionnelle insertion CNAM, anciennement gestionnaire de boutique, ancienneté dans la fonction, 1 an. Eure.

¹⁶ Yamina, responsable de structure, ex conseillère en insertion sociale et professionnelle, interrogée le 07.11.2023, 54 ans, Licence de psychologie, Ancienneté dans la fonction, encadrement 22 ans, CIP 3 ans. Paris.

¹⁷ Pierre, conseiller d'insertion, interrogé le 02.11.2023, 34 ans, L3 sciences économiques, parcours commerce, puis transition vers les

métiers de l'insertion, qualification conseiller d'insertion. Ancienneté dans la fonction, 3 ans. Paris

¹⁸ Maxime, conseiller professionnel, interrogé le 29.11.2023, 30 ans, licence professionnelle insertion CNAM, anciennement gestionnaire de boutique, ancienneté dans la fonction, 1 an.

¹⁹ Safiye, conseillère sociale et professionnelle, (ex chargée d'accueil), interrogée le 31.10.2023, 37 ans, Licence psychologie, anciennement aide-soignante, ancienneté dans la fonction, 2,5 ans. Val de Marne

²⁰ Mehdi, formateur et intervenant en formation dans le secteur social, 47 ans, master intervention sociale, ancienneté dans la fonction, 12 ans.

Castel, R. (1995). *Les métamorphoses de la question sociale. Une chronique du salariat*. Paris : éd. Fayard,

Chamboredon, J.-C. (2015). *Jeunesse et classes sociales*. Paris : éd. Rue d'Ulm.

Dubard, C. (1991). *La socialisation. Construction des identités sociales et professionnelles*. Paris : éd. Armand Colin.

Jellab, A. (1997). *Le travail d'insertion en Mission Locale*. Paris : L'Harmattan.

Jovelin, E. et Bouquet, B. (2005). *Histoire des métiers du social en France*. Paris : éd. ASH.

Labbé, P. (2003). *Les bricoleurs de l'indicible*. Rennes : éd. Apogée.

Labbé, P. (2012). *Questions d'insertion, tout ce que vous et moi avons dit*. Rennes : éd. Apogée.

Ouhaddi, A. (2021). *La discrimination au prisme de l'insertion des jeunes*. Paris : éd. L'Harmattan.

Notice

Ahmed OUHADDI, est sociologue, enseignant à l'ICP Paris et docteur en sociologie. Il a préparé sa thèse au Laboratoire Lorrain de Sciences Sociales- en France- Directeur de Thèse : Emmanuel Jovelin. Il a écrit un ouvrage intitulé : *La discrimination au prisme de l'insertion des jeunes*, publié chez l'Harmattan (2 juillet 2021). Il a communiqué sur la prise en charge des jeunes, leur accompagnement, les politiques d'insertion, la lutte contre les discriminations auprès des Universités de Bordeaux, Metz, Oran, Saarbrücken. Il a aussi réalisé un stage d'étude à l'INRS (Montréal-Québec). Il est conseiller technique auprès du conseil départemental de l'Eure chargé de la mise en place de la politique non discriminatoire.

La roue du hamster ?

Toute organisation / entreprise est comparable à un engrenage. Les roues étant alors les différentes directions, les départements, les services, mais aussi les missions d'experts. Un engrenage a pour finalité de produire un résultat. Celui des montres donne l'heure. Celui des transmissions automobiles les fait d'avancer. Celui des moulins fait fonctionner les meules. Celui des ascenseurs les fait monter et descendre... Un engrenage est composé de roues. Qui dit roue dit, à un moment ou un autre, hamster. Dès que l'on place une roue dans la cage d'un hamster, il grimpe dedans et la fait tourner. Cela peut durer des heures, des jours, des mois. [...]

La stratégie du hamster est inhérente au fonctionnement en logique d'activité. Elle est fondamentalement différente de la stratégie des abeilles, dont chacune dans la ruche a une mission, des objectifs et des résultats à produire. En logique d'activité, on fait beaucoup car l'action est quasiment une fin en soi. Le hamster commercial fait des rendez-vous, des appels clients en nombre, des comptes-rendus. Le hamster manager participe à des réunions, travaille des process, mesure les volumes d'activité des hamsters juniors. Paradoxalement, on va finalement estimer performants les hamsters qui font le plus tourner la roue ou la font tourner le plus vite, sans lien avec les résultats c'est-à-dire la valeur engendrée par la roue qui tourne.

La question qui dérange : Alors même que vous avez beaucoup fait, qu'avez-vous accompli ? [...]

La stratégie du hamster est terrible de conséquences. Le bilan du hamster est que dans toute une vie il a fait 67 000 kilomètres en étant resté à la même place et sans qu'aucun de ces kilomètres n'ait créé d'autre valeur que d'avoir évacué son énergie. Il n'est jamais trop tard pour se poser la question qui dérange. La quête de sens du travail, des missions, des actions est une quête légitime. Elle est l'antidote au sort du hamster.

Source URL :

<https://gcarton.com/fr/publications/la-lettre-du-gccg/hors-serie-la-strategie-du-hamster>

Pr. Mohamed Zerouali

Directeur des Programmes au Ministère de l'Éducation Nationale, du Préscolaire et des Sports

Pratiques professionnelles et croyances sociales **Savoir (se) développer pour savoir évoluer !**

Propos recueillis par Chaïma Tailassane

Professeur Mohamed Zerouali, vous avez été nommé jeudi 20 mars 2023 Directeur des Programmes au Ministère de l'Éducation Nationale, du Préscolaire et des Sports. Votre nomination a été certainement pour vous le couronnement d'une mission que vous avez menée au sein de l'Université Mohammed Premier d'Oujda en tant qu'enseignant-chercheur préoccupé par la mise en place d'un système-qualité qui répond aux attentes de l'école marocaine. Un tel système ne pourrait être amputé aux agents de terrain, ces personnes ressources qui dirigent des équipes pédagogiques et qui mettent à profit la diversité de leurs expériences et de leurs pratiques pour rentabiliser le secteur de l'éducation et de l'enseignement. Et en parlant de ces agents de terrains, dans quelle mesure la cohérence des croyances sociales au sein d'une équipe pédagogique impacte-t-elle la qualité de l'enseignement et l'expérience des élèves ? Pouvez-vous donner un exemple où une évolution des croyances a eu un impact significatif sur l'approche pédagogique ?

M. Z. : « La corrélation entre croyances sociales et pratiques professionnelles est de l'ordre de la lapalissade. Encore faut-il la construire. Par la, nous entendons défendre l'établissement d'une axiologie réflexive et d'un schéma capacitant susceptibles d'offrir aux équipes pédagogiques des crédos partagés et des opportunités de développement professionnel ; et aux élèves des moments de transformation personnelle et collective en mettant en évidence un environnement

favorable à l'émergence des conditions de dynamiques de performance.

Le projet baptisé « Etablissements Pionniers » illustre cette dynamique corrélative. Celui-ci vise à mettre en œuvre les engagements de la Feuille de Route 2022-2026 adoptée par le Ministère de l'Éducation Nationale, du Préscolaire et des Sports, au niveau des cycles primaire et collégial. Il s'agit précisément d'un dispositif expérimental de transformation holistique consistant à combiner simultanément une série de mesures et d'interventions dont le dessein est de produire un impact maximal sur les trois objectifs stratégiques, à savoir i) l'amélioration des apprentissages fondamentaux ii) la réduction de l'abandon scolaire et iii) l'épanouissement de tous les élèves.

L'invention des « Etablissements Pionniers » passe, en partie, par l'adoption de l'approche TARL (Teaching at the right level). Ce programme, développé par l'ONG indienne Pratham, permet aux élèves d'acquérir rapidement les compétences de base en lecture et en arithmétique. Elle a effectivement donné des preuves tangibles d'efficacité pour les élèves souffrant du défaut de maîtrise des apprentissages fondamentaux. Elle leur a permis de rattraper leur retard en numératie et en lecture. Des changements significatifs dans les apprentissages fondamentaux ont été possibles dans un temps relativement court. TARL est donc une solution innovante qui a su répondre aux questions de l'hétérogénéité, des programmes en déphasage avec le niveau réel des élèves et de la formation des enseignants démunis face à un public dont le niveau est en deçà des attendus curriculaires préalablement arrêtés.

A la base de cette réussite, il y a un *modus operandi* composé de cinq principes :

- L'équipe pédagogique décide collectivement de se transformer en « Ecole TARL » ;
- L'équipe pédagogique se fixe un objectif chiffré sur les prérequis fondamentaux des élèves. Exemple : « tous les élèves entrant en 3ème année atteignent le niveau « mot » au démarrage du programme scolaire en octobre » ;
- Tous les enseignants sont certifiés TARL ;
- L'inspecteur de la circonscription est un mentor certifié TARL. Il assure l'accompagnement de proximité dans le cadre d'un « module de formation annuel » ;

Des « enseignants référents » assurent la coordination au sein de l'établissement et peuvent former leurs collègues. »

Dans quelle mesure la dimension numérique pourrait influencer nos croyances sociales et ainsi nos pratiques professionnelles ?

M. Z. : « Le numérique est une occasion d'interroger les croyances sociales et les pratiques professionnelles. Les nouveaux objets technologiques sont à l'origine de bouleversements d'une rare intensité dans les sphères professionnelles, personnelles, sociales et culturelles, ils nous entraînent dans une puissante dynamique d'innovation, de transformation moderniste et de réadaptation. Le numérique impose son lot de changement, il rejoue les cartes, redéfinit les normes et les rituels, re façonne les croyances et les gestes professionnels et ouvre la voie à un courant de pensée qui s'est progressivement structurée pour proposer de nouvelles avenues à explorer en matière des professionnalités augmentées.

Il est certes difficile de spécifier la nature de la relation entre croyances sociales et pratique numérique en termes d'effet qualitatif, mais nous pouvons mettre en évidence un triple positionnement :

- *Une position thaumaturgique* : l'introduction du numérique conduit presque mécaniquement à une praxis efficace (lecture technocentrée ou techno-déterministe), comme s'il suffisait de mettre à disposition des technologies pour provoquer mécaniquement un changement des croyances et des pratiques.
- *Une position critique* : le média ne peut influencer la croyance ni la pratique, car c'est un simple outil. Cette position vient réfuter la position techniciste et s'émanciper des points de vue instrumentaliste et déterministe (toute innovation technique est inductrice de changement).
- *Une position nuancée* : La thèse la plus répandue dans la littérature scientifique est que l'introduction du numérique dans les institutions éducatives déconstruit les rôles et les fonctions des acteurs institutionnels, réinterroge et déplace la médiation humaine, interpelle les professionnalités traditionnelles, met à mal des identités acquises et fait émerger de nouvelles fonctions.

Ainsi, la figure classique de l'enseignant, porteur et médiateur des connaissances à acquérir, n'est plus univoque. Elle se décompose et se recompose en diverses fonctions : l'enseignant n'est plus un simple exécutant ou un simple utilisateur passif des artefacts numériques ; c'est à lui que revient la prérogative de mettre en scène le numérique et de définir quand et comment il pourra être utile à son enseignement.

Il n'existe donc pas de déterminisme technique ; les utilisateurs s'approprient une innovation en construisant leurs propres schèmes d'usage qui transforment peu à peu l'artefact en instrument, en configurant leurs propres croyances et pratiques à partir des potentialités offertes par l'objet technique. Les technologies ne sont pas de simples aides extérieures, mais également des transformations intérieures de la raison praxéologique. »

Notice

Mohamed Zerouali est Professeur de l'enseignement supérieur et membre de la Commission Permanente de Rénovation et d'Adaptation des Curricula et des Programmes. Il est l'auteur d'une série d'articles publiés dans des revues de référence dedans le triple champ épistémique de la littérature, de la didactique et de la technologie éducative. Il a également contribué à la scénarisation pédagogique du Manuel d'Education à la citoyenneté et aux droits de l'Homme (Unesco, 2015).

**LA REVUE
DU
RIRS**

**Pour suivre le RIRS, RDV sur
www.le-rirs.org**

Réseau Interuniversitaire
pour
la Recherche & la Science

Croyances des enseignants et transfert de compétences : relation et impacts ?

Par **Salma Elhaouirich** & **Abdelhamid Ibn El Farouk**

Teachers' beliefs and attitudes are believed to be major factors that determine teachers' practice and pedagogy.
(Frank Pajares, 1992)

Ces croyances, attitudes et pratiques des enseignants sont des problématiques très importantes dans le milieu académique. Elles déterminent non seulement l'andragogie du XXI^{ème} siècle, mais elles façonnent également le climat de la classe, y compris la motivation des étudiants, leurs performances et l'environnement d'apprentissage global. Elles influent sur le comportement des étudiants en classe et sur leur interaction avec l'enseignant (Rueda et Garcia, 1996, cités dans Pettit, 2011), ainsi que sur leurs processus d'apprentissage et le développement psycho académique global (Carroll et al., 2009).

Dès lors ; dans quelle mesure les croyances, les attitudes et les pratiques pédagogiques des enseignants influent-elles sur la performance des étudiants ? et comment cette influence peut-elle être un facteur déterminant dans le développement de leurs compétences transversales ?

I Croyances de l'enseignant

Les croyances des enseignants englobent leurs convictions concernant leurs apprenants, la salle de classe et eux-mêmes (Xu, 2012). Cela se concentre sur des aspects tels que la perception par les enseignants, leurs stratégies et comportements en classe, leur approche du processus éducatif et leur perception des étudiants (Richards et al., 2001, cités dans Erkmen, 2012). Ces croyances influent sur leur conscience, leurs attitudes et leurs politiques d'enseignement (Heather et al., 2009, cités dans Xu, 2012). L'idée principale est que ce qu'ils pensent et

croient façonne ce qu'ils font, comment ils le font, et cela affecte les résultats d'apprentissage des étudiants ainsi leurs compétences transversales « *soft skills* » (Wu et al., 2011). Il existe une relation symbiotique entre les croyances des enseignants et leurs pratiques en classe, les deux se façonnant mutuellement (Van Driels et al., 2007 ; Borg, 2003).

I Le développement des compétences transversales

À l'ère contemporaine, les compétences transversales émergent comme des atouts cruciaux, conférant un avantage significatif aux étudiants dans un contexte de mutations rapides sur les plans professionnel et social. Au-delà des connaissances académiques, ces compétences comportementales définissent le profil individuel, influençant l'adaptabilité aux exigences dynamiques de la vie moderne. En somme, les *soft skills* sont bien plus qu'une composante du parcours éducatif ; ce sont des compétences indispensables pour prospérer dans un monde en perpétuelle transformation.

I Apprentissage de l'impuissance et apprentissage de l'optimisme

Seligman (2011) a élaboré un modèle d'optimisme appris et a affirmé qu'il est important d'apprendre le processus pour être optimiste si l'on veut avoir une vie meilleure. Fortement influencé par les techniques cognitivo-comportementales d'Aaron Beck (1967) et la thérapie rationnelle-émotive d'Albert Ellis (1955), Martin Seligman (2011) a élaboré son propre modèle d'optimisme appris, également connu sous le nom de modèle **ABCDE**.

A représente Adversity (la situation adverse qui survient à l'individu) ;

B représente Beliefs (l'interprétation immédiate de la situation par l'individu) ;

C représente Consequence (la réponse initiale instantanée de l'individu à cette situation) ;

D représente Disputation (l'effort de l'individu pour justifier ses croyances initiales) ;

E représente Energization (résultat rationnel de la justification des croyances de l'individu).

En suivant ce modèle, on peut apprendre à remettre en question ses réponses initiales et injustifiées à

toute situation adverse et progressivement parvenir à une conclusion heureuse.

■ Effet Pygmalion et effet Golem : prophéties auto-réalisatrices

L'effet Pygmalion, également appelé effet Rosenthal, révèle le phénomène psychologique selon lequel des attentes élevées envers un individu peuvent améliorer sa performance, tandis que des attentes faibles peuvent entraîner l'effet contraire, appelé effet Golem. Ces concepts reposent sur la prophétie auto-réalisatrice, où les anticipations deviennent réalité en raison de l'influence des croyances des enseignants. Rosenthal et Jacobsen (1968) ont mené une expérience dans une école élémentaire où les élèves devaient passer des pré-tests de QI « le quotient intellectuel ». Plus tard ; il a été révélé comment des attentes élevées pouvaient impacter les performances des élèves.

■ Les croyances et l'enseignement /apprentissage

Les croyances des enseignants sur eux-mêmes et sur leurs étudiants sont des facteurs vitaux qui influent sur l'interaction en classe et sur l'environnement d'enseignement-apprentissage (Varghese et al., 2005).

Les premières méthodes scientifiques d'étude des croyances des enseignants ont été esquissées par Shavelson et al. (1986, cité dans Yeung et al., 1999), qui ont abordé des questions telles que l'analyse des politiques, la cartographie des processus, et les techniques de grille répétitive.

Fives et Buehl (2012, cité dans Erens and Eichler, 2019) ont souligné un cadre pour cartographier l'association entre les attitudes, les croyances et les valeurs, mettant en lumière de multiples aspects et fonctions du système de croyances, notamment leur rôle dans le guidage des actions, l'encadrement des problèmes et le filtrage des informations.

Grossman et al. (1989, cité dans Salonen and Savander-Ranne, 2015) ont montré comment les croyances et l'orientation des enseignants à l'égard du programme/contenu du cours façonnent leur manière de penser et les choix qu'ils font dans leur enseignement.

■ Méthodologie

Cette étude a été menée à la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de Mohammedia, Université Hassan 2 de Casablanca. Elle a impliqué la participation de 100 étudiants de premier cycle et de 25 enseignants des départements de français, d'anglais et d'arabe. Deux ensembles distincts de questionnaires ont été utilisés, l'un destiné aux enseignants et l'autre aux étudiants, ainsi qu'une entrevue semi-structurée réservée aux étudiants. Les questionnaires des enseignants couvraient trois sections (Pratiques pédagogiques et contenu du cours, Processus d'apprentissage, et Développement psycho-académique), tandis que celui des étudiants abordaient deux sections (Processus d'apprentissage et Développement psycho-académique). Les données collectées, à la fois quantitatives et qualitatives, ont été analysées, interprétées et présentées sous forme de diagrammes circulaires.

■ Résultats

Interprétation des données quantitatives :

Nous avons utilisé les questions suivantes dans le but de recueillir des informations auprès des enseignants participants.

1. Est-ce que vos croyances et attitudes envers le cours (que vous enseignez) influent sur vos pratiques pédagogiques ?

Figure 1 : Effet des croyances et des attitudes des enseignants à l'égard du cours sur leurs pratiques pédagogiques

La plupart des répondants (52 %) ont jugé cet impact négligeable, tandis que d'autres (8 %) ont mentionné un effet modéré. En revanche, 40 % des répondants estimaient que ces croyances n'avaient aucun effet sur leurs pratiques pédagogiques.

2. Est-ce que vos croyances et attitudes envers les cours que vous enseignez ont un impact sur l'achèvement du programme ou des contenus du cours en temps voulu ?

Figure 2 : Effet des croyances et des attitudes des enseignants à l'égard du cours à l'issue du programme/du cours contenu en temps voulu

Une grande majorité (88 %) des répondants ont déclaré que cela n'avait aucun impact. Cependant, quelques-uns (8 % faiblement, 4 % modérément) estimaient que cela avait un certain effet sur cet achèvement.

3. Est-ce que vos croyances et attitudes envers les cours que vous enseignez influent sur les processus d'apprentissage de vos étudiants ?

Figure 3 : Effet des croyances et des attitudes des enseignants à l'égard du cours sur les processus d'apprentissage des étudiants.

La majorité des répondants (52 %) ont estimé que cela n'avait aucun effet, tandis que les répondants restants (48 %) ont considéré que cela avait un effet négligeable.

4. Est-ce que vos croyances et attitudes envers les cours que vous enseignez influent sur le développement psycho-académique de vos étudiants ?

Figure 4 : Effets des croyances et des attitudes des enseignants à l'égard du cours sur le développement psycho-académique des étudiants.

La question cherchait à évaluer l'impact des croyances et attitudes des enseignants sur le développement psycho-académique des étudiants. La majorité des répondants (76 %) ont déclaré que cela n'avait aucun effet sur le développement psycho-académique des étudiants, tandis que les répondants restants (24 %) ont estimé que cela avait un effet négligeable.

5. Est-ce que vos croyances et attitudes envers les étudiants influent sur vos pratiques pédagogiques ?

Figure 5 : Effets des croyances et des attitudes des enseignants à l'égard des étudiants sur leurs pratiques pédagogiques

Tous les répondants ont convenu que cela affecte leurs pratiques pédagogiques à différents niveaux. Une partie importante (44 %) a déclaré que cela les affectait de manière significative, et 8 % ont mentionné un impact total. Cependant, d'autres estimaient que cela avait un effet modéré (32 %), ainsi qu'un effet négligeable (16 %).

6. Est-ce que vos croyances et attitudes envers les étudiants influent sur leurs processus d'apprentissage ?

Figure 6 : Effets des croyances et des attitudes des enseignants à l'égard des étudiants sur leurs processus d'apprentissage

84 % des répondants ont déclaré que cela n'avait aucun effet sur les processus d'apprentissage des étudiants. Cependant, quelques répondants (16 %) estimaient que cela influençait leurs processus d'apprentissage de manière négligeable.

7. Est-ce que vos croyances et attitudes envers les étudiants influent sur leur développement psycho-académique ?

Figure 7 : Effets des croyances et des attitudes des enseignants à l'égard des étudiants sur leurs performances psycho-académiques développement

La majorité des répondants (56 %) ont déclaré que cela influence de manière significative le développement psycho-académique des étudiants. Une autre partie (24 %) pensait que cela avait un effet modéré. Cependant, une petite portion (12 %) mentionnait un effet absolu, tandis que la dernière portion (8 %) pensait que cela avait un effet négligeable.

8. Est-ce que vos pratiques pédagogiques influent sur les processus d'apprentissage de vos étudiants ?

Figure 8 : Effets des pratiques pédagogiques des enseignants sur les processus d'apprentissage des étudiants.

La majorité des répondants (68 %) ont déclaré que cela n'affecte pas le processus d'apprentissage des étudiants. Cependant, les répondants restants ont trouvé que cela avait des effets négligeables (24 %) et modérés (8 %).

9. Est-ce que vos pratiques pédagogiques influent sur le développement psycho-académique de vos étudiants ?

Figure 9 : Effets des pratiques pédagogiques des enseignants sur le développement psycho-académique des étudiants.

Tous les répondants ont convenu que leurs pratiques pédagogiques influent [dans une faible mesure (28 %), de manière modérée (52 %) et significative (20 %)] sur le développement psycho-académique de leurs étudiants.

Les questions suivantes ont été utilisées par le chercheur dans le but de recueillir des informations auprès des participants étudiants.

1. Est-ce que les croyances et attitudes des enseignants à votre égard influent sur vos processus d'apprentissage ?

Figure 10 : Effets des croyances et des attitudes des enseignants à l'égard des étudiants sur leurs processus d'apprentissage (point de vue des étudiants)

La plupart des répondants (64 %) a affirmé que ces facteurs n'ont aucun effet sur leurs processus d'apprentissage. Cependant, d'autres répondants ont déclaré que ces facteurs ont un effet négligeable (23 %) ou modéré (13 %).

2. Est-ce que les croyances et attitudes des enseignants à votre égard influent sur votre développement psycho-académique ?

Figure 11 : Effets des croyances et attitudes des enseignants envers les étudiants sur leur développement psycho-académique (point de vue des étudiants)

Les croyances et attitudes des enseignants envers les étudiants ont un impact sur leur développement psycho-académique, selon tous les répondants (94 % modéré à significatif).

3. Est-ce que les pratiques pédagogiques des enseignants influent sur vos processus d'apprentissage ?

Figure 12 : Effets des pratiques pédagogiques des enseignants sur les processus d'apprentissage des étudiants (point de vue des étudiants)

La plupart des répondants (64 %) estiment que les pratiques pédagogiques des enseignants n'affectent pas les processus d'apprentissage des étudiants. Certains ont mentionné un effet négligeable (23 %) et d'autres un effet modéré (13 %).

4. Est-ce que les pratiques pédagogiques des enseignants influent sur votre développement psycho-académique ?

Figure 13 : Effets des pratiques pédagogiques des enseignants sur le développement psycho-académique des étudiants (point de vue des étudiants)

La plupart des répondants (60 %) estiment que les pratiques pédagogiques des enseignants ont un effet modéré sur le développement psycho-académique des étudiants. D'autres ont mentionné des niveaux d'effet varié, notamment significatif (24 %), absolu (7 %) et négligeable (9 %).

I Discussion

L'analyse approfondie des données quantitatives et qualitatives souligne le rôle crucial des croyances et pratiques pédagogiques des enseignants et l'influence du développement psycho-académique des étudiants. Ces résultats soulignent l'importance des interactions enseignant-étudiant pour façonner l'expérience éducative.

Ces conclusions corroborent les travaux antérieurs de chercheurs tels que Varghese et al. (2005), qui ont souligné l'importance des croyances des enseignants dans la dynamique de la salle de classe. Shavelson et al. (1986) ont jeté les bases des méthodes d'étude scientifique des croyances des enseignants, intégrant des techniques telles que le rappel stimulé, les cartes conceptuelles, et les échelles d'attitude. Les résultats de cette étude sont également en accord avec les constatations de Wang (2016) et Xu (2012), qui ont démontré l'influence significative des croyances des enseignants sur les pratiques pédagogiques et le rendement des étudiants.

Les recherches antérieures mettent en lumière la complexité des interactions entre les croyances des enseignants, leurs attitudes envers les étudiants, et les conséquences sur le développement psycho-académique des apprenants. Ces éléments fournissent un éclairage précieux sur les mécanismes sous-jacents à l'effet des croyances des enseignants sur l'expérience éducative des étudiants.

Cette étude s'est donnée, ainsi, pour objectif de faire ressortir les dynamiques complexes à travers lesquelles les croyances, attitudes et pratiques pédagogiques des enseignants interagissent pour influencer le climat de la classe, les processus d'enseignement-apprentissage et le développement psycho-académique des étudiants. Elle souligne la relation symbiotique entre ces éléments, démontrant comment chaque aspect modifie les autres. Ancrée dans des théories telles que l'intelligence émotionnelle, l'incapacité apprise/l'optimisme appris et les prophéties auto-réalisatrices de Pygmalion/Golem, l'étude met en évidence l'importance de ces éléments dans la formation du climat de la classe et dans le développement global des étudiants.

Contextualisée dans le paysage académique marocain, cette recherche offre des perspectives précieuses sur les pratiques d'enseignement et

d'apprentissage en cours. Reconnue pour sa pertinence contemporaine, elle appelle à des recherches approfondies supplémentaires dans ce domaine. En tant que ressource fondamentale, cette étude est destinée à soutenir de futures initiatives de recherche, stimulant davantage l'exploration de ces aspects cruciaux de l'éducation.

Références bibliographiques

- Abramson, L. Y., Seligman, M. E., et Teasdale, J. D. (1978). Learned helplessness in humans: Critique and reformulation. *Journal of Abnormal Psychology*. 87(1), 49-74.
- Boudon, R. (2011). *Choisit-on ses croyances ?* Conférence prononcée le 13 octobre 2011 à la Maison de la recherche de l'université Paris-Sorbonne. Paris.
- Bronner, G. (2003). *L'empire des croyances*. Paris : PUF.
- Bendixen, L. D., et Feucht, F. C. (Eds.). (2010). *Personal epistemology in the classroom: Theory, research and implications for practice*. New York: Cambridge University Press.
- Clément, F. (2010). De la nature des croyances collectives. *L'Année sociologique*. 60(1), 63-91.
- Crahay, M., Wanlin, P., Issaieva, E., et Laduron, I. (2010). Fonctions, structuration et évolution des croyances (et connaissances) des enseignants. *Revue française de pédagogie*. 172, 85-129.
- Farges, G., Guidi, P. et Metais, J. (Coord.) (2018). Les conditions enseignantes : politiques éducatives, statuts sociaux et reconfigurations du travail. *Cahiers de la recherche sur l'éducation et les savoirs*. 17, 307 p. [En ligne]. <https://journals.openedition.org/cres/3287>
- Fives, H., et Gill, M. G. (Eds.) (2014). *International handbook of research on teachers' beliefs*. New York-London : Routledge.
- Levesque-Guillemette, R., Bouffard, T. et Vezeau, C. (2015). Les liens entre le jugement de l'enseignant sur les biais d'autoévaluation de compétence de l'élève et la qualité de leur relation. *Revue des sciences de l'éducation*. 41(2), 179-197.
- Niari, M., Manousou, E., et Lionarakis, A. (2016). The Pygmalion effect in distance learning: une étude de cas à l'Université hellénique à distance. *European Journal of Open, Distance and E-Learning*. 36-52.
- OCDE (2020). *Résultats de TALIS 2018 : des enseignants et chefs d'établissement comme professionnels valorisés : Volume 2*. Paris: OCDE.
- Richardson, V. (1996). The role of attitudes and beliefs in learning to teach. In Sikula, J. P. (Ed.). *Handbook of Research on Teacher Education*. New York : MacMillan.
- Saussez, F. et Paquay, L. (2004). Tirer profit de la tension entre concepts quotidiens et concepts scientifiques. Quels espaces de formation et de recherche construire ? In Lessard, C. et al. (Eds.). *Entre sens commun et sciences humaines : Quels savoirs pour enseigner ?* Bruxelles : De Boeck.
- Seligman, M. E. P. (2011). *Building resilience*. Harvard Business Review. [En ligne]. <https://hbr.org/2011/04/building-resilience>
- Tardif, M., Borges, C., Aubin, A.-S. et al. (2020). Devenir enseignant ou enseignant aujourd'hui. *Apprendre et enseigner aujourd'hui*. 9(2), 4-61.

Vincent, V. et Carnus, M.-F. (Eds.). (2015). *Le rapport au(x) savoir(s) au cœur de l'enseignement: Enjeux, richesse, pluralité*. Bruxelles : De Boeck Université.

Wanlin, P. et Crahay, M. (2011). Les enseignants utilisent-ils leurs connaissances ou perceptions des élèves lorsqu'ils donnent cours ? *Les dossiers des sciences de l'éducation*. 26, 51-64.

Notices

Salma ELHAOUIRICH réalise une thèse en Didactique du FLE sous la direction du Pr. Abdelhamid IBN EL FAROUK au sein de la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de Mohammed VI (Université Hassan II de Casablanca). Elle travaille depuis plusieurs années dans le domaine de l'enseignement et de la recherche. Son projet de thèse est dédié aux compétences transversales dans les pratiques du FLE et a pour objectif d'explorer l'impact des modalités d'enseignement du FLE sur le développement des *soft skills* chez les apprenants. Comptant plusieurs participations à son actif, à l'occasion d'événements et de projets nationaux et internationaux, elle a des contributions dans des revues nationales et internationales.

Abdelhamid IBN EL FAROUK est Doyen de la faculté des Lettres et des Sciences Humaines de Mohammed VI, Professeur d'enseignement supérieur, Directeur du centre thématique de recherche Traduction en sciences humaines et Coordinateur du master : Didactique du FLE et FOS. Affilié à l'Université Hassan II de Casablanca, il soutient, en 1994, une thèse de doctorat en Linguistique Générale-Sciences du langage, à l'université Paris Cité, intitulée "*Le système verbal de l'arabe classique, théorie et description*". Publiant dans des journaux scientifiques et des ouvrages collectifs, il cultive les champs de la linguistique, de la sociolinguistique et de la didactique.

L'effet Pygmalion ?

Source :

<http://jemconsulting.fr/jemconsulting/news/news/effet-pygmalion-jem-consulting-alsace>

L'effet pygmalion a des implications importantes dans les relations interpersonnelles. Les attentes positives peuvent renforcer la confiance en soi et l'estime de soi d'une personne, favorisant un climat de soutien et de collaboration. Cela peut conduire à des interactions plus harmonieuses et productives au sein d'une équipe ou d'une relation. En encourageant une communication ouverte et un partage d'idées, les individus se sentent valorisés et sont plus enclins à exprimer leur créativité. De plus, l'effet pygmalion peut également jouer un rôle crucial dans le développement du leadership, car les leaders qui manifestent des attentes positives envers leurs équipes peuvent inspirer un engagement accru et des performances exceptionnelles. Ainsi, reconnaître et exploiter l'effet pygmalion peut non seulement améliorer les performances individuelles, mais aussi contribuer à la création d'un environnement positif et propice à la croissance personnelle et professionnelle.

Par Aïcha Abdelouahed

Perception d'usage pédagogique d'un environnement numérique par les professeurs stagiaires du FLE

Par
**Rabei Ben
Seghir**

&

**Aicha
Abdelouahed**

En raison du développement rapide de l'utilisation de la technologie dans notre société, le sujet de l'impact de l'ère numérique sur l'éducation n'a jamais été aussi crucial. Les attentes autour de l'apprentissage numérique ont été alimentées par l'évolution significative de la technologie et des systèmes d'information et de la croissance d'Internet au cours des dernières années. A cela s'ajoute l'évolution des outils technologiques de mobilité (tablettes et smartphones) qui permettent d'accéder à l'information où que l'on se trouve. En effet, l'utilisation de ces outils par les étudiants est actuellement de la plus haute importance (Margaryan et al., 2011). Les outils technologiques deviennent également plus conviviaux, permettant aux formateurs dans les centres de formation de créer des ressources numériques au-delà du simple partage en ligne d'un document.

L'objectif du présent article est de définir un cadrage théorique et pratique à propos de l'apport du numérique dans le processus de formation en ligne chez les enseignants stagiaires du cycle secondaire (collégial et qualifiant) du FLE. Pour ce, on va traiter, d'abord, l'intérêt des informations dynamiques dans l'apprentissage ainsi que la génération des apprenants comme facteur positif à l'utilisation du numérique. Par la suite, le cadre pratique présentera les résultats d'une analyse de l'évaluation de l'expérience utilisateur (UE) de la plateforme Teams utilisée durant deux années de formation initiale des futurs enseignants au CRMEF de Taza entre 2021 et 2023. Pour mieux comprendre comment les utilisateurs des technologies de l'information et de la communication perçoivent ces outils, nous avons utilisé le Modèle d'acceptation des technologies (TAM) grâce au questionnaire de Fred Davis comme référence. Cela nous a permis d'expliquer plus en

■ Cadre théorique

Grâce aux TICE, l'information est présentée sous différentes manières (textes, images, audio). L'utilisation d'un contenu interactif, comme une animation où cliquer pour changer la vitesse, afficher certaines étapes, revenir en arrière peut aider l'apprenant. L'apprenant n'est plus soumis à un cadre informationnel prédéterminé et linéaire, mais il est libre de suivre un cheminement déterminé par ses propres interrogations et hypothèses. La notion d'expérience d'apprentissage plus active rendue possible par ces nouvelles interactions avec les contenus est bien acceptée dans le domaine de l'apprentissage multimodal. Cependant, comme Clark et Feldon (2005) l'ont montré, il existe de fortes croyances en la supériorité des dispositifs d'apprentissage multimodaux sur les autres types de dispositifs. Ces croyances sont basées sur le fait que l'apprentissage actif est rendu possible par des outils et des méthodes pédagogiques qui encouragent la participation, la motivation et l'apprentissage par l'expérience. Ils soutiennent également que la prolifération des formats et des contenus interactifs conduira les apprenants à traiter plus profondément les connaissances.

Un environnement d'apprentissage plus actif peut être créé par des stratégies qui augmentent la motivation et l'engagement des apprenants (Grant et Dweck, 2003), par des environnements d'apprentissage collaboratif (Springer, Stanne et Donovan, 1999), ou en s'appuyant sur des techniques métacognitives comme les auto-explications qui incitent l'apprenant à se développer en se remettant en question (Larsen, Butler et Roediger, 2013). L'information, appelée à un niveau profond, est traitée pour sa signification par opposition à l'information qui est traitée à un niveau superficiel (Mayer, 2002). Des études récentes ont montré que les apprenants apprenaient mieux lorsqu'ils effectuaient des opérations intégrées entre une image et un texte (Mason, Tornatora et Pluchino, 2013).

Dans le contexte du connectivisme, il faut prendre en considération la génération des apprenants comme facteur positif à l'utilisation du numérique. Les enfants et les adolescents qui grandissent en utilisant régulièrement des outils numériques sont différents des générations précédentes. Pour décrire le choc des

génération, Marc Prensky en 2001, a repris les termes de John Perry Barlow "*digital immigrants*" (ceux qui ont découvert l'informatique à l'âge adulte) et "*digital natives*" ("natifs numériques" en français). Ces personnes sont très différentes des générations précédentes à bien des égards lors de leur entrée sur le marché du travail. Le fait de grandir avec la technologie a une influence significative sur de nombreux comportements à savoir l'autonomie, la gestion du temps ainsi que la façon de travailler en équipe. Malgré le fait que les systèmes éducatifs créés pour la génération qui les a précédés ne leur conviennent plus, ces jeunes ont des préférences et styles d'apprentissage différents et des capacités multitâches distinctes, comme écouter de la musique, parler au téléphone et utiliser un ordinateur (Brown, 2000).

Pourtant, selon Bennett et ses collaborateurs (2008), l'utilisation du terme « *natifs du numérique* » pour décrire un effet générationnel peut avoir plus à voir avec le « *moral de panique* » des intellectuels de la génération précédente qui se sentent laissés pour compte qu'autre chose. Ces auteurs vont plus loin et labellisent l'utilisation du terme "*spirale de complaisance*". Bennett et al. (2008) ont repris et vérifié point par point les tenants du concept de « *digital native* ». En sociologie des médias, la notion d'usage est devenue un thème d'étude. Dans les années soixante du siècle passé, le courant fonctionnaliste américain des « *usages et gratifications* » a fait une séparation avec l'orientation du raisonnement qui s'intéresse à « *ce que les médias font aux gens* » vers les usages qui étudient « *ce que font les gens avec les médias* » d'où l'émergence de la notion « d'audience active » (Proulx, 2005).

D'autres recherches ont été élaborées par une communauté de sociologues et de chercheurs en communication et qui soulèvent la problématique des usages des TIC en se basant sur l'innovation sociale et technique. La sociologie des usages « *s'est donc forgée dans une effervescence de bricolage intellectuel et d'artisanat conceptuel* » (Jouet, 2000).

Elle considère les TIC comme objets sociaux et ses premières recherches font l'objet essentiel sur les innovations techniques et sociales. Dans le même sens, Davis (1989) a proposé un modèle intitulé *Modèle d'Acceptation de la Technologie (TAM)*. Ce modèle stipule que l'adoption d'une technologie se développe par deux concepts clés : l'utilité perçue et la facilité d'utilisation par les consommateurs face aux produits. Pour Davis, l'utilité perçue se définit

par un degré de croyance - dans quelle mesure une personne croit-elle que l'utilisation d'un système particulier pourrait améliorer ses performances professionnelles ? Plus l'utilisateur croit en une relation positive usage-performance, plus le système atteint un taux élevé d'utilité perçue. Un deuxième facteur vient modérer cette croyance : la facilité d'utilisation perçue (FUP). Elle se définit par l'absence de difficultés rencontrées et d'efforts à fournir. Moins l'utilisateur pense avoir d'efforts à fournir pour utiliser une technologie de l'information, plus il sera partant pour l'utiliser. Davis cite l'exemple du design qui peut affecter positivement l'utilité perçue et en même temps négativement la facilité d'utilisation perçue. Dans ce cas, l'attribution de coefficients pourrait masquer les résultats. Le modèle TAM est très utilisé par de nombreux auteurs qui tentent d'expliquer les raisons pour lesquelles une technologie est adoptée (Niklas et Strohmeier, 2011).

■ **Méthodologie**

Dans le cadre d'une analyse technopédagogique, sujet du cadre pratique de notre recherche, nous visons l'évaluation de la perception des enseignants stagiaires à propos des TIC en formation initiale au niveau du CRMEF de Taza, tout en mesurant l'utilité et l'utilisabilité de la plateforme Teams grâce au questionnaire de Davis, utilisé dans le modèle d'acceptation de la technologie (TAM). L'utilisabilité concerne la facilité d'utilisation et d'apprentissage que peut procurer l'interface du dispositif (Senach, 1990). Cela peut être traduit par l'évaluation des fonctionnalités proposées par les environnements numériques du travail au regard de la cohérence entre le contexte de la formation initiale et les tâches proposées par les formateurs dans l'aboutissement du savoir.

Pour bien mener le cadre pratique, nous avons opté pour le choix du questionnaire qui a le privilège d'être administré facilement et avec peu de frais ; tout en gardant la confidentialité des réponses. En plus, il peut évaluer les sentiments, les croyances et même des opinions à propos de l'application de connaissances, d'habiletés et d'attitudes requises pour un travail (Lee, 2006). Davis élabore un questionnaire basé sur deux facteurs considérés comme les déterminants principaux de l'acceptation d'une technologie : l'utilité perçue (UP) et la facilité d'utilisation perçue (FUP). Afin de les mesurer, le questionnaire de Davis adopte 12 items, dont chaque item est évalué à l'aide d'une échelle de Likert.

Suivant ce questionnaire, six items concernant l'utilisabilité portent sur l'apprentissage, la facilité, la clarté, la contrôlabilité, l'habileté et la flexibilité et six autres items indiquent l'utilité en mesurant la rapidité, la performance, la productivité, la facilité, l'efficacité et le transfert. Il faut préciser que ce questionnaire est administré à 60 enseignants stagiaires de la langue française qui font partie des deux années de formation 2021-2022 et 2022-2023.

Pour interpréter les résultats, nous allons nous servir d'un outil de traitement des données qu'est le SPSS. Il s'agit d'un logiciel spécialement conçu pour les analyses statistiques. En parallèle, un autre questionnaire intitulé AttrakDiff est administré pour mesurer l'expérience utilisateur (UX) de la plateforme Teams sur deux dimensions : qualités pragmatiques et qualités hédoniques. Cet outil d'investigation a été développé par Hassenzahl, Burmester et Koller (hassenzahl, Burmester et Koller, 2003). Ce questionnaire comprend 28 Items répartis en quatre échelles : échelle de Qualité Pragmatique qui trace l'utilisabilité du produit et indique le niveau de facilité perçue des utilisateurs à atteindre les résultats, échelle de Qualité Hédonique - Stimulation indique dans quelle mesure le produit maintient le besoin de stimulation en proposant de nouveaux styles d'interaction, échelle de Qualité Hédonique - Identité (QHI) qui désigne dans quelle mesure le produit soutient une fonction sociale et transmet une certaine identité de l'utilisateur et finalement l'Echelle d'Attractivité globale (ATT) en décrivant la valeur globale perçue du produit basée sur la perception des qualités pragmatiques et hédoniques.

■ Résultats

Résultats obtenus par le questionnaire de Davis

Rappelons que l'utilisabilité représente le degré d'identification selon lequel un produit peut être utilisé pour atteindre des buts déterminés avec efficacité et satisfaction, dans un contexte d'utilisation précis qui est ici la formation initiale des futurs enseignants du FLE. Quant à l'utilité perçue, elle est en lien avec la possibilité d'atteindre des objectifs de formation en réalisant une ou plusieurs tâches. Selon le modèle de l'acceptation de la technologie, la perception de l'utilisabilité ou la facilité d'utilisation d'un système a un effet sur la perception d'utilité de ce système, et cette utilité est en lien avec son utilisation concrète. Il semble que ces deux dimensions sont complémentaires.

Mesure de l'utilisabilité

Dans le contexte de cette recherche, le questionnaire de Davis est adapté pour évaluer la perception des enseignants stagiaires de la plateforme Teams comme outils de travail numériques recommandés lors des activités d'apprentissage hybride en formation initiale. D'après le questionnaire, six items concernant l'utilisabilité portent sur l'apprentissage, la facilité, la clarté, la contrôlabilité, l'habileté et la flexibilité et six autres items indiquent l'utilité en mesurant la rapidité, la performance, la productivité, la facilité, l'efficacité et le transfert. Les mesures obtenues concernant l'utilisabilité indiquent chez l'ensemble des enseignants stagiaires, une opinion plutôt positive (satisfaction égale ou dépasse les 50%) surtout aux niveaux de la facilité du travail, la contrôlabilité de l'outil et la flexibilité.

Graphique 1 : la mesure de l'utilisabilité de la plateforme Teams

Mesure de l'utilité

Pour la mesure de la perception de l'utilité chez les utilisateurs, représentée comme un critère complément de celui de l'utilisabilité, l'évaluation des six autres items montre des résultats très satisfaisants sur tous les niveaux et qui dépassent ou égalent les 77% de satisfaction; L'item Facilité représente 87% de satisfaction chez les enseignants stagiaires. Une autre mesure positive est marquée au niveau du questionnaire de Davis par le niveau de contrôlabilité et de maîtrise de la plateforme Teams qui représente 87% de satisfaction. La valeur la plus élevée concerne le niveau de transfert de la plateforme avec 89%, ce qui veut dire que l'outil sera utile dans le futur contexte professionnel des futurs

enseignants. Par ailleurs, il convient de préciser que la plateforme Teams est recommandée par le Ministère de l'éducation nationale pour la réalisation des cours en ligne soit au niveau de la conception des séances de soutien aux élèves, soit dans le cadre de la création des classes virtuelles dans l'enseignement en ligne en général.

Graphique 2: la mesure de l'utilité de la plateforme Teams

Généralement, les mesures obtenues concernant l'utilisabilité chez l'ensemble des enseignants stagiaires montrent une opinion plutôt positive pour la plateforme Teams, surtout aux niveaux de la facilité du travail, la contrôlabilité de l'outil et la flexibilité. Pour la mesure de la perception de l'utilité chez les utilisateurs, représentée comme un critère complément de celui de l'utilisabilité, l'évaluation montre des résultats très satisfaisants sur tous les niveaux : rapidité, performance facilité, efficacité et transfert.

Résultats obtenus par le questionnaire Attrakdiff

Le questionnaire AttrakDiff mesure l'expérience utilisateur (UX) sur deux dimensions : qualités pragmatiques et qualités hédoniques. Il permet de mesurer comment est perçue un service ou une interface par les utilisateurs. Les valeurs moyennes des différentes sous-échelles de l'AttrakDiff sont figurées sur un diagramme. Si les valeurs sont proches de la zone entre 0 et 1 cela veut dire qu'elles ne sont pas négatives et signifie que le produit remplit son objectif sans avoir d'impact négatif. Par contre, les valeurs en dehors de cette zone neutre sont à considérer comme des points positifs (de 1 à 3) ou négatifs (de -1 à -3) du système observé. Les items sont regroupés par sous-échelles et placés au centre

la valeur neutre 0, ce qui permet d'isoler très rapidement les aspects qui sont perçus comme négatifs ou positifs. Les valeurs extrêmes (entre -2 et -3 ou à l'inverse entre +2 et +3) montrent les dimensions critiques qui appellent à des actions de perfectionnement sur ces aspects.

En analysant les résultats et les scores obtenus du questionnaire AttrakDiff dont le but est d'évaluer l'expérience utilisateur (UX) de la plateforme Teams recommandée en formation initiale des futurs enseignants du français du CRMEF de Taza, nous pouvons constater que la plateforme Teams obtient une bonne attractivité avec un score de 2,1. Nous remarquons également que les écarts-types des évaluations de Teams sont plus faibles, ce qui signale une plus grande homogénéité au niveau de l'évaluation de (UX). En parallèle de l'attractivité globale, l'amélioration de la Qualité Hédonique (QH) est également plus importante chez la plateforme Teams avec un score de 2,25 d'où la progression de 91%. Dans le cadre de la Qualité Pragmatique (QP), une amélioration importante est marquée toujours chez la plateforme Teams avec un score de 2,40. Cette progression peut être due à la simplicité de l'interface et à la maîtrise des différentes zones d'interaction. Nous pouvons conclure que la plateforme Teams est plus attractive chez ses utilisateurs.

Discussion

Pour la mesure de la perception de l'utilité chez les utilisateurs, représenté comme un critère complément de celui de l'utilisabilité, les résultats observés sont très satisfaisants sur tous les niveaux et qui dépassent ou égalent les 77% de satisfaction. Au niveau de l'item Facilité qui représente 87% de satisfaction chez les enseignants stagiaires, nous assistons à une correspondance positive par rapport au résultat obtenu auparavant en ce qui concerne la Qualité Pragmatique (QP) surtout au niveau de la simplicité de navigation au niveau de la même plateforme Teams. Une autre corrélation positive entre les résultats de la QP dans le questionnaire d'AttrakDiff et l'évaluation de l'utilité effectuée par le questionnaire de Davis, lorsqu'il s'agit du niveau de contrôlabilité et de maîtrise de la plateforme Teams avec un score plus que +2 au niveau du questionnaire AttrakDiff et 87% de satisfaction au niveau du questionnaire de Davis. La valeur la plus élevée concerne le niveau de transfert de la plateforme avec 89% ce qui veut dire que l'outil sera utile dans le futur contexte professionnel des futurs enseignants. Concernant les qualités hédoniques, la plateforme

Teams est créative, captivante et surtout c'est une plateforme qui sociabilise et intègre les utilisateurs. Par rapport à l'attractivité globale, le questionnaire montre que Teams est motivante, attirante et attrayante. D'ailleurs, la plateforme Teams est recommandée par le Ministère de l'éducation nationale pour la réalisation des cours en ligne soit au niveau de la conception des séances de soutien aux élèves, soit dans le cadre de la création des classes virtuelles dans l'enseignement en ligne en général.

Conclusion

Pour savoir comment les apprenants sont motivés par la technologie, il était souhaitable d'examiner la façon dont ils perçoivent les TIC dans les contextes d'apprentissage (Moran, Hawkeset, El-Gayar, 2020). La question était de savoir si les utilisateurs croient que les technologies sont bien reçues et utiles. L'utilisabilité fait référence à la facilité avec laquelle un apprenant utilise l'outil (plus facile d'apprendre à l'utiliser, plus facile de localiser les fonctions et d'accomplir les tâches souhaitées, plus facile de se rappeler où l'on se trouve dans l'outil, plus facile d'anticiper les erreurs d'utilisation, etc.). Le terme utilité désigne le sens de l'apprentissage obtenu grâce à l'utilisation d'un outil pédagogique, comme la capacité de mieux comprendre le contenu d'un cours, d'apprendre plus rapidement ou d'apprendre avec moins d'effort. Ces représentations sont directement liées à la façon dont l'apprenant va l'utiliser. L'utilité perçue (ou la performance attendue) et l'attitude plus ou moins positive envers la technologie ont le plus d'impacts sur les intentions des utilisateurs de les utiliser, la facilité perçue (ou l'effort attendu) ayant le moins d'impact (Sumak, Hericko et Pusnik, 2011). Bref, l'utilité perçue se définit par le degré de croyance - dans quelle mesure une personne croit-elle que l'utilisation d'un système particulier pourrait améliorer ses performances professionnelles ? Plus l'utilisateur croit en une relation positive usage-performance, plus le système atteint un taux élevé d'utilité perçue.

Références bibliographiques

Davis, F. D. (1989). Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology. *MIS Quarterly*, 13(3), 319-340.

Hassenzahl, M., Burmester, M. et Koller, F. (2003). AttrakDiff : un questionnaire pour mesurer les perceptions hédoniques et pragmatiques Qualité. In Ziegler, J. et Szwillus, G. (Eds.). *Mensch & Computer 2003. Interaction en mouveme.* Stuttgart : BG. Teubner. 187-196.

Jouët, J. (2000). « Retour critique sur la sociologie des usages. Réseaux ». 18(100). [En ligne]. Consulté le 03/01/2022 sur : http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/reso_07517971_2000_num_18_100_2235

Lee, S. H. (2006). « Construire des questionnaires efficaces ». In Pershing J. A. (dir.). *Manuel de technologie de la performance humaine : principes, pratiques et potentiel.* (3e éd.).San-Francisco: Pfeiffer.

Moran, M., Hawkeset, M., & El-Gayar M. (2010). « Intégration d'ordinateurs personnels tablettes dans l'enseignement supérieur : application de la théorie unifiée du modèle technologique d'acceptation et d'utilisation pour comprendre les facteurs de soutien. » *Journal de recherche en informatique éducative.* 42.

Niklas, S. J., & Strohmeier, S. (2011). *Exploration de l'impact de l'utilité et du plaisir sur l'acceptation des services mobiles : une étude comparative* [Présentation de papier]. 44e Conférence internationale d'Hawaiï sur les sciences des systèmes, Kauai, HI, USA. <https://www.doi.org/10.1109/HICSS.2011.202>

Proulx, S. (2005). « Penser les usages des TIC aujourd'hui: enjeux, modèles, tendances ». In Vieira L. & Pinede N. (dir.). *Enjeux et usages des TIC : aspects sociaux et culturels.* T.1, Presses Universitaires de Bordeaux : France.

Senach, B. (1990). *Évaluation ergonomique des interfaces homme-machine : une revue de la littérature.* (Rapport de recherche) RR 1180, inria-00075378. <https://inria.hal.science/inria-00075378/file/RR-1180.pdf>

Sumak, B., Hericko, M., et Pusnik, M. (2011). A meta- analysis of e-learning technology acceptance: the role of user types and e-learning technology types. *Computers in Human behavior*, 27 (6) : 2067-2077. DOI:[10.1016/j.chb.2011.08.005](https://doi.org/10.1016/j.chb.2011.08.005)

Notices

Rabei Ben Seghir est un doctorant à la Faculté des Lettres et Sciences Humaines de l'Université Mohammed Premier d'Oujda. Il évolue au laboratoire : "Linguistique appliquée, communication et didactique du fle". Ses publications abordent des problématiques relatives à l'enseignement / apprentissage de la langue française à l'ère du numérique.

Aicha ABDEL-OUAHED est enseignante chercheuse affiliée à la Faculté des Lettres et Sciences Humaines de l'Université Mohammed Premier d'Oujda. Titulaire d'un Doctorat National en "Langues, cultures et communication", elle évolue au sein du département des études françaises et du laboratoire: "Linguistique appliquée, communication et didactique du fle".

REPRÉSENTATIONS AU FÉMININ

Femmes dirigeantes à l'aune du management au féminin Participation des pratiques professionnelles au changement de la face des organisations marocaines

Par
Amale
Chellabi

Au cours des dernières années, on assiste à une entrée en nombre croissant de la femme sur le marché du travail. Les femmes marocaines ont intégré les organisations en masse et deviennent de plus en plus à même d'exercer des fonctions d'encadrement et à avoir accès à des professions qualifiées de haut niveau aussi bien au niveau du secteur privé que du secteur public. L'accès des femmes à l'éducation a constitué un tremplin important permettant non seulement le décloisonnement des organisations marocaines et leur mixité mais également l'investissement personnel des femmes au travail et la possibilité de se construire une carrière professionnelle, en dehors des rôles socialement attribués.

Cette progression de l'emploi féminin au Maroc a engendré une dynamique socioprofessionnelle en termes de mixité et de diversité. Elle semble se fonder sur des pratiques professionnelles propres aux femmes responsables. Elles varient en fonction de divers facteurs tels que la culture d'entreprise, le secteur d'activité, le contexte socioculturel et les compétences individuelles.

La thématique du travail féminin s'est développée surtout dans les travaux anglo-saxons (Kanter, 1977 ; Adler et Izraeli, 1988 ; Bruke et Mckeen, 1992 ; Catalyst, 1999 ; Davidson et Burke, 2000, 2004), mais aussi en France (Laufer, 1982 ; Marry, 2004 ; Moulinier, 2004 ; Meda, 2004). Il n'en demeure pas moins que ces travaux ne traitent que de l'aspect *Genre* de la question.

Cette thématique a fait, également, l'objet de plusieurs recherches au Maroc (Zirari, 2006, 2010 ; Ayadi, 2002 ; Alami M'chichi 1997 ; Scarfo Ghallab, 2003). Depuis quelques années, à l'ouverture des organisations publiques marocaines, des organisations assez stratifiées et hiérarchisées

dans l'ensemble, une progression de l'emploi féminin a été remarquée. Elles s'ouvrent progressivement à quelques femmes qui commencent à occuper certains postes de hautes responsabilités. Cet accès des femmes aux postes de responsabilité nous a interpellé dans la mesure où elle s'accompagne d'une construction identitaire fondée sur des pratiques socioprofessionnelles dites spécifiques aux femmes responsables.

Hormis les acquis et les réalisations qui ont participé à promouvoir le statut de la femme marocaine au travail, les femmes responsables demeurent sujettes à des croyances sociales liées aux stéréotypes profondément ancrés dans l'imaginaire collectif. A cet effet, Nous nous proposons d'appréhender cette thématique du point de vue psychologique et psychosociologique en l'inscrivant dans le domaine de la psychologie du travail et des organisations.

Nous procédons à travers cette étude au déplacement de la thématique du contexte du Genre et de la problématique de l'égalité des chances et de la parité au travail pour l'inscrire dans un contexte psychosociologique en nous focalisant sur les représentations sociales liées aux pratiques socioprofessionnelles des femmes responsables au travail et les croyances sociales auxquelles elles font face.

L'objectif du présent article est de penser les pratiques et les croyances liées à l'agir managérial des femmes aux positions dirigeantes et les changements managériaux qu'elles opèrent en siégeant aux postes de responsabilité, à travers des pratiques socioprofessionnelles nouvelles, transcendant toutes les croyances sociales, stéréotypées, liées aux normes sociales. Ainsi, nous nous sommes proposée de répondre aux questions suivantes : quel est le profil de ces femmes dirigeantes ? Quelles sont leurs pratiques socioprofessionnelles au travail ? Quelles sont les croyances sociales qui entravent leur promotion professionnelle ?

Il convient donc de présenter un bref aperçu sur la condition des femmes au travail au Maroc suivant une étude de terrain, relative aux pratiques socioprofessionnelles des femmes dirigeantes au travail. Il sied de commencer cet article par une clarification conceptuelle des deux concepts pratiques sociales et croyances sociales.

■ Cadre conceptuel

En psychologie sociale, l'étude des pratiques sociales s'appuie sur diverses théories et concepts visant à comprendre comment les individus interagissent, influencent et sont influencés par leur environnement social. En psychosociologie, le concept de pratiques sociales fait référence aux comportements, actions, et interactions quotidiennes des individus au sein d'un groupe ou d'une société. Il comprend les manières dont les individus interagissent les uns avec les autres, la manière dont ils utilisent et transforment leur environnement social, la contribution de ces interactions à la construction et à la reproduction des normes, des valeurs, des croyances, des institutions et des structures sociales (Abric, 1994). Les pratiques sociales peuvent prendre de nombreuses formes, allant des rituels culturels et des traditions aux comportements quotidiens. Elles sont souvent influencées par des facteurs tels que la culture, la classe sociale, le genre, la religion, etc.

En analysant les pratiques sociales, les psychosociologues cherchent à comprendre comment les individus, en agissant dans leur vie quotidienne, contribuent à la construction de la réalité sociale et participent à la dynamique sociale. S'interroger à propos des pratiques sociales nous mène à dessiner les contours du concept de croyances sociales qui s'invite dans notre contribution. Les croyances sociales en psychologie sociale font référence aux convictions, idées ou jugements que les individus ont à propos des autres membres de leur société, des groupes sociaux, des institutions, des normes et des valeurs culturelles (Clémence, 2002). Ces croyances influent sur la manière dont les individus perçoivent, interagissent et réagissent dans leur environnement social (Jodelet, 1984). L'objectif du présent article est de penser le rapport des femmes aux positions dirigeantes et les changements managériaux qu'elles ont pu opérer en siégeant aux postes de responsabilité, mettant en œuvre des pratiques socioprofessionnelles nouvelles, transcendant toutes les croyances sociales, stéréotypées, liées aux normes sociales.

■ Méthodologie

Dans le cadre de notre enquête, nous avons élaboré un guide d'entretien semi directif. Nous avons opté pour cet outil d'investigation dans la mesure où il nous a semblé un outil pertinent pour traiter des

pratiques sociales à travers la méthode auto-descriptive. Cette méthode que R. L'Ecuyer (L'Ecuyer, 1978) considère comme étant un moyen d'investigation indispensable en psychosociologie. A la manière de l'Ecuyer, nous avons élaboré un guide d'entretien à caractère semi directif à base de questions ouvertes. Notre guide d'entretien, de type semi-directif comprend 10 « thèmes-questions ».

Le terrain de l'étude que nous avons ciblé comprend les organisations publiques marocaines, au sein desquelles, les femmes fonctionnaires occupent des postes de responsabilité tels que directrice, chef de service, chef de division, secrétaire générale, responsables etc. Le choix des enquêtés est fait à l'échelle de divers secteurs de l'organisation publique marocaine, en l'occurrence, Éducation nationale, Santé, Communication, Finances, Environnement, Tourisme, affaires étrangères, intérieur, justice, transport, urbanisme, agriculture, enseignement supérieur, industrie, emploi, culture, énergie, développement social. Les entretiens se sont déroulés sur le lieu de travail des personnes interrogées, notamment dans une salle de réunion et au sein de leur bureau.

Avant l'entrevue proprement dite, un certain nombre de conditions nous ont été soumises, entre autres le temps imparti à l'entrevue, l'anonymat complet des propos et des informations fournies par l'interviewée. Nous avons pu réaliser 130 entretiens, la durée des entretiens entrepris dépendait des personnes interrogées et de leur disponibilité. Notre choix du nombre s'explique par le phénomène de redondance (dès que les entretiens cessent de fournir une information nouvelle, il n'est plus nécessaire d'en faire). En fait, nous avons arrêté les entretiens après avoir constaté la redondance des informations qui se répétaient à chaque entrevue.

Nous avons essayé dans la mesure du possible de varier les profils des femmes responsables interrogées et de diversifier les contextes organisationnels approchés afin d'obtenir un corpus riche et varié. La durée des entretiens réalisés varie entre 30 minutes et 1h 30. Au cours de notre enquête sur le terrain, plusieurs femmes responsables de profils différents ont été interviewées. Notre population cible présente les caractéristiques sociodémographiques suivantes : l'âge, le niveau d'instruction, l'ancienneté professionnelle et le poste de responsabilité occupé au sein de l'organisation.

Les données relatives à l'âge des personnes interviewées laissent apparaître que les 130 femmes interrogées sont âgées de 28 à 65 ans et ont un âge moyen de 45 ans et varie majoritairement entre 41 ans et 48 ans.

Il ressort des données statistiques que 33% des femmes responsables sont titulaires d'un diplôme d'ingénieur et dotées d'une formation technique. Les pourcentages laissent apparaître que 26% des personnes interviewées ont un doctorat, ce qui correspond à un profil académique. Il est à noter que 6% des enquêtées ont plusieurs diplômes, elles se sont investies à préparer un diplôme supplémentaire à caractère technique.

Il ressort des données statistiques, relevées sur le terrain, que les 130 cadres supérieures ont une ancienneté¹ moyenne de 19 ans. La majorité des responsables interviewés à raison de 75% ont 11 ans d'ancienneté et plus. Après le calcul de la moyenne d'ancienneté professionnelle, la moyenne d'ancienneté varie entre 15 et 23 ans.

Une des caractéristiques primordiales sur laquelle nous nous sommes interrogés est la présence des femmes aux postes de responsabilité. Au regard des données recueillies sur le terrain, il ressort que 27% des femmes occupent des postes de chef de service suivi de 20% des femmes qui occupent le poste de chef division. Cependant, la majorité des responsables enquêtés occupent que des postes d'encadrement et accèdent, à raison de 14,61%, aux postes de direction et n'accèdent que peu aux postes de direction.

■ Résultats et discussion

L'analyse des résultats a pris appui sur les éléments mis à jour par la catégorisation des données recueillies sur le terrain. Nous avons opté pour la démarche qualitative en optant pour une analyse de contenu dans son versant thématique. Conformément à nos questions de recherche, les thèmes obtenus suite à la catégorisation des données ont été répartis en catégories (Miles & Huberman, 2003). Notre choix de l'analyse qualitative émane d'un choix délibéré dans la mesure où les données que nous avons recueillies ne s'approprient qu'au traitement qualitatif des données.

¹ Nous entendons par ancienneté une durée d'emploi chez un même employeur (ancienneté d'usine, d'entreprise ou d'établissement)

Dans le présent article, nous en présentons, respectivement les thèmes relatifs aux pratiques socioprofessionnelles des femmes responsables et aux croyances sociales liées à leur gestion. Les femmes ont pu investir toutes les organisations et bénéficier d'une promotion professionnelle. Ainsi, la présence de la femme dans les organisations marocaines a donné lieu à l'émergence d'une culture organisationnelle moderne fondée sur le management participatif (Davidson et Burke, 2004), (Adler, 2001) et (Laufer, 2004). Cette présence des femmes aux postes de direction constitue un acquis du fait qu'elles introduisent un mode de management participatif (Arcier 2002).

Ce mode de management au féminin semble créer une synergie globale, propice à la performance et à l'implication de tous les collaborateurs au sein de l'organisation. L'étude empirique a révélé que par leur présence dans les organisations, les femmes ont pu développer un certain nombre de pratiques socioprofessionnelles à travers lesquelles elles ont pu asseoir progressivement un nouveau mode de management au travail. Elles font preuve de pratiques socioprofessionnelles qui seraient très appréciées de part et d'autre dans les contextes organisationnels. Les recherches sur la féminisation de l'encadrement reflètent des changements majeurs impulsés par l'exercice des fonctions d'encadrement.

En intégrant les organisations, les femmes ont créé une dynamique de diversité et de mixité des ressources humaines qui constitue désormais un enrichissement et une plus-value dans leurs organisations d'appartenance (Peretti, 2018). En se référant aux propos des femmes interrogées à propos de leurs pratiques socioprofessionnelles au travail, il a été relevé que la communication se réserve 86,13% du pourcentage total. Cette pratique socioprofessionnelle a eu le plus grand des suffrages dans la mesure où communiquer est une pratique composite.

La communication recouvre plusieurs autres pratiques entre autres l'écoute, le partage de l'information et l'empathie. Cette qualité relationnelle lui permet de parler avec aisance, de convaincre et surtout d'être empathique. Ce mode de gestion fondé sur la communication assure l'harmonie et l'efficacité des collaborateurs. Elle permet, également, de cultiver une relation plus souple. De là, la présence des femmes aux

combinée, souvent, à la durée d'emploi dans un service, un poste ou un groupe de postes.

postes de responsabilité a influencé les pratiques du management.

Il en est de même pour la capacité à travailler en équipe et l'encadrement qui sont également parmi les pratiques socio-professionnelles à forte dominance chez les femmes responsables. Ces pratiques socioprofessionnelles assurent une bonne dynamique, une collaboration et surtout une interaction entre la responsable, ses collaborateurs et son équipe de travail (Bruna *et al.*, 2017). Ces pratiques participent à la relation horizontale au travail. Dans cet ensemble de pratiques repérées dans les interviews des responsables, la délégation, le changement et la créativité font partie de l'ensemble des pratiques adoptées dans le contexte organisationnel.

Les pratiques mises en œuvre par les dirigeantes favorisent un mode interactif et participatif de gestion, à travers une relation horizontale entretenues avec les collaborateurs et leurs équipes. Il en est de même pour d'autres pratiques socioprofessionnelles dites spécifiques aux femmes au travail, à travers notre étude empirique, nous avons pu relever qu'en deux décennies, le paysage organisationnel marocain a changé dans la mesure où les organisations comptent de plus en plus de femmes. Cet investissement du marché du travail par la femme marocaine a créé un dynamisme social et aurait introduit une nouvelle manière de gérer au sein de leurs organisations d'appartenance.

Les chercheurs, notamment anglo-saxons, s'accordent sur l'existence des pratiques socioprofessionnelles et des capacités propres aux femmes au travail, dites « féminines ». Dans la littérature consacrée au style de gestion de la femme dans le contexte organisationnel, il est à relever que les auteurs s'accordent à dire que les femmes se montrent plus collaboratives et proches de leurs équipes, engagées et minutieuses au travail (Arcier, 2002). La gestion qualifiée de féminine est beaucoup plus axée sur la collaboration et le partage en équipe (Laufer, Fouquet, 1998), (Gadrey, 1992), (Belle, 1991).

En s'interrogeant à propos de l'agir managérial des femmes au travail, une question s'impose : les femmes dirigeantes ont-elles développé un management spécifiquement féminin ? Sens de l'écoute, sens de la gestion, sens du détail, sens de l'éthique ou encore le sens de la négociation, telles sont les pratiques socioprofessionnelles spécifiques aux femmes dirigeantes, identifiées à travers l'étude empirique. En effet, les femmes responsables

reconnaissent volontiers et jugent ces pratiques professionnelles, typiquement féminines.

Ces pratiques dites féminines sont à l'honneur en organisation et sont très appréciées. Il semble que les femmes au travail développent une intelligence collective et motivent plus leurs collaborateurs. Ces pratiques font de plus en plus d'adeptes grâce au potentiel qu'elles apportent en termes de relations interpersonnelles et de compétences professionnelles. Ce mode de gestion participatif qui prône l'incitation à la prise d'initiative, repose également sur l'importance du bien être individuel au travail assuré par le sens de l'éthique dont les femmes enquêtées font preuve au sein de leur organisation d'affiliation. L'encadrement et le style participatif des femmes responsables favorisent la créativité des équipes et des collaborateurs (Catalyse, 2004).

A travers leurs différentes pratiques socioprofessionnelles, les femmes responsables développent un savoir-faire reconnu à travers la bonne gestion, l'organisation, l'engagement, la minutie et la créativité et un savoir-être tout aussi apprécié à travers la communication, le travail en équipe, le sens de l'éthique et la négociation. Ainsi, elles semblent avoir un style de gestion interactif, relationnel, encourageant la participation de tous les collaborateurs.

Hormis ces acquis et ces réalisations des femmes dirigeantes, nos répondantes ont fait état d'un certain nombre d'obstacles à leur carrière managériale, elles font souvent face à des barrières invisibles qui les empêchent d'accéder à des positions de pouvoir dans certains domaines professionnels et sociaux (Chicha 2013). Ces obstacles peuvent prendre plusieurs formes, telles que les préjugés, des stéréotypes, des pratiques discriminatoires ou des normes culturelles implicites (Bennani Meziane, 2016). Les stéréotypes liés à la représentation de la femme au travail relatives aux rôles traditionnels, l'équilibre travail et vie de famille (Díaz et Sellami, 2013) ont contribué à créer des barrières invisibles qui freinent l'avancement des femmes. Ces stéréotypes sont difficiles à reconnaître, ils sont également difficiles à changer dans la mesure où ils sont intégrés à l'imaginaire collectif.

Références bibliographiques

- Abric, J.-C. (1994). *Pratiques sociales et représentations*. Paris : PUF.
- Arcier, A. (2002). *Le quotient féminin de l'entreprise*. Paris : Pearson - Village Mondial.

- Bender, Anne-Françoise, (Juillet/Août 2004). Égalité professionnelle ou gestion de la diversité : Quels enjeux pour l'égalité des chances ? *Revue Française de Gestion*, 30(151), 205-218.
- Bennani Meziane, Ghita (2016). *Contribution des pratiques RSE à l'éclatement du plafond de verre et à l'engagement des femmes cadres : le cas de deux entreprises au Maroc*. Thèse de doctorat. Angers : Université Bretagne Loire.
- Blanchet, A. et Gotman, A. (1992). *L'enquête et ses méthodes : l'entretien*. Paris : Nathan.
- Bruna, M.-G., Frimousse, S. et Giraud, L. (2017). Comment apprécier l'impact d'une politique de diversité en entreprise ? Contribution liminaire à un agenda de recherche. *Management et Avenir*, 96, 39-72.
- Catalyst (2004). *The bottom line: connecting corporate performance and gender diversity*. <http://www.catalystwomen.org>
- Chicha, M-Th. (2013). *Inégalités de genre et pratiques d'entreprise au Maroc*. Bureau International du Travail - Document de travail 69-Genève : BIT.
- Clémence, A. (2002). Prises de position et dynamique de la pensée représentative : les apports de la mémoire collective. In Laurens, S. et Roussiau, N. (dir.). *La mémoire sociale. Identités et représentations sociales*. Rennes : PUR.
- Davidson, M. J. et Burke, R. J. (Juillet/Août 2004). Les femmes dans le management : Une perspective mondiale. *Revue Française de Gestion*, 30(151), 129-144.
- Delay, B. (2008). *Les jeunes : un rapport au travail singulier ? Une tentative pour déconstruire le mythe de l'opposition entre les âges*. Centre d'études de l'emploi. [En ligne]. Consulté le 06/02/2024 : <https://ceet.cnam.fr/publications/documents-de-travail/documents-de-travail-2008-950556.kjsp?RH=1507626749912>
- Díaz, A. et Sellami, K. (2013). Traits and Roles in Gender Stereotypes: A Comparison between Moroccan and Spanish Native Samples. *Sex Roles*, 70 (11-12), 457-467.
- Garner, H., Méda, D. et Senik, C. (2006). La place du travail dans les identités. *Économie et statistique*, n°393-394, 21-40.
- Kanter, R. M. (1977). *Men and Women of the Corporation*. New York : Basic Books.
- Jodelet, D. (1984). Représentation sociale : phénomène, concept et théorie. In Moscovici, S. (dir.). *Psychologie sociale*. Paris : PUF. 357-378.
- Laot, F. (2010). La promotion sociale des femmes : le retournement d'une politique de formation d'adultes au milieu des années 1960. *Le Mouvement Social*/3, n° 232. p. 29-45.
- Laufer, J. (1997). L'accès des femmes à la décision dans la sphère économique. In Gaspard, F. (Ed.). *Les femmes dans la prise de décision en France et en Europe*. Paris : L'Harmattan.
- Laufer, J. et Fouquet, A. (1998). Nouvelle donne pour les femmes en entreprise. In *Le pouvoir féminin à la décision économique, Les cahiers de l'ENSPTT*, n°8, avril, p. 8-12.
- Le Douarin, L. et Doniol-Shaw, G. (2008). L'accès des femmes aux emplois supérieurs de la fonction publique : une construction au croisement des itinéraires professionnels et familiaux. In *Politiques et Management public*, 26 (2), 75-97. halshs-00541050
- Maruani, M. et Reynaud, E. (2004). *Sociologie de l'emploi*. Paris : La Découverte.
- Méda, D. (2001). *Le temps des femmes*. Paris : Flammarion.
- Méda, D. (2010). Comment mesurer la valeur accordée au travail ? *Sociologie*. Vol. 1 no 1, 121-141.
- MEMOMAP (2005-2006). *Le guide des décisionnaires*. Agence Maghreb Presse. (6^{ème} édition).
- Mercurio, D. et Vultur, M. (2010). *La signification du travail. Nouveau modèle productif et ethos du travail au Québec*. Québec : Presses de l'Université de Laval.
- Miles, M.B. et Huberman, A.M. (2003). *Analyse des données qualitatives*. Bruxelles : De Boeck (2 éd.).
- Ministère de la fonction publique et de la modernisation de l'administration (2011). *Rapport de l'étude sur Conciliation travail-famille des femmes et des hommes fonctionnaires au Maroc*. Rabat- Juin.
- Naschberger, C. et al. (2011). Le parcours de carrière des femmes cadres : pourquoi est-il si compliqué et comment le faciliter ? *Gestion*. 2012/3. Vol. 37, 43-50.
- ORSE (2004). L'accès des femmes aux postes de décisions dans les entreprises : entre nécessité et opportunité, une problématique dans la perspective de la Responsabilité Sociétale des Entreprises. *Etude ORSE*, n°5, février.
- Paillé, P. et Mucchielli, A. (2008). *L'analyse qualitative en sciences humaines et sociales*. Paris : Colin. (2^e édition).
- Peretti, J.-M. (2018). *Gestion des ressources humaines*. (22e éd.), Paris : Vuibert.
- Rosener, J. B. (1990). Ways women lead. *Harvard Business Review*. November/December, 119-125.
- Royaume du Maroc (2006). MMSP. Etude relative à l'évaluation de l'opération départ volontaire de la fonction publique. Réalisée par KPMG. [En ligne]. Consulté le 06/02/2024 : <https://docplayer.fr/19883852-Royaume-du-maroc-ministere-de-la-modernisation-des-secteurs-publics.html>
- Tremblay, M. (1992). Plafonnement de carrière et attitudes au travail des cadres. *Revue de Gestion des Ressources Humaines*, 2, 36-42.
- Tremblay, D.-G. (2004). Articulation emploi-famille et temps de travail : les usages différenciés du temps chez les pères et les mères. *Nouvelles pratiques sociales*, vol. 16, n° 1, 76-93.
- Usunier, J.-C. (2003). Management et culture féminine. *Revue économique et sociale*, vol. 61, n° 1, 5-9.
- Zirari, H. (2006). Femmes au Maroc entre hier et aujourd'hui : Quels changements ? *Recherches internationales*, 3 (77), 65-80.

Notice

Amale CHELLABI est enseignante chercheuse, certifiée en techniques d'expression et de communication, affiliée à la Faculté des Sciences de Rabat de l'Université Mohamed V. Titulaire d'un Doctorat National en Psychologie du Travail et des Organisations, elle est membre permanent au Laboratoire Sciences de l'éducation, Sciences sociales et Langues (SGSHUL). L'ensemble de ses publications portent sur la psychologie du travail et des organisations, le management, les technologies de l'enseignement et sur la communication organisationnelle.

Pratiques Professionnelles et Croyances Sociales dans le E-commerce

Par
**Loay
Benabbou**

&

**Saïda
Filali**

Le commerce électronique a connu une évolution significative au fil des années, se métamorphosant en un univers complexe où les pratiques professionnelles se mêlent aux croyances sociales. Dans cette ère numérique en perpétuelle mutation, les acteurs du e-commerce font face au défi de concilier les impératifs pragmatiques du commerce en ligne avec les valeurs culturelles et sociales qui façonnent nos perceptions. Cette réflexion explore le mariage délicat entre les pratiques professionnelles spécifiques au e-commerce et les croyances sociales influençant les interactions des consommateurs, entrepreneurs et entreprises dans cet environnement dynamique.

Au cœur de cette exploration, nous examinons la complexité des interconnexions entre les choix commerciaux du e-commerce et les normes culturelles qui les guident. L'objectif est de comprendre comment ces sphères en apparence distinctes s'entrelacent pour créer un tissu complexe définissant l'expérience du e-commerce. En considérant ces interactions, nous cherchons à dévoiler les intrications subtiles entre les dynamiques professionnelles et les croyances sociales, révélant les nuances influençant la perception et l'interaction des individus dans cet univers numérique en constante évolution.

Parcourons ensemble cet univers en mutation, où les frontières entre le professionnel et le social s'estompent progressivement, donnant forme à l'avenir du commerce électronique. En examinant ces intersections, nous mettons en lumière les tendances émergentes redéfinissant les fondements du e-commerce et dessinant une expérience utilisateur profondément ancrée dans les pratiques professionnelles et les croyances sociales du 21e siècle.

■ Alignement ou divergence dans le e-commerce

Dans l'évolution constante du paysage du commerce électronique, l'interconnexion complexe entre les pratiques professionnelles et les croyances sociales suscite une question décisive : faut-il chercher l'alignement ou accepter la divergence dans cette dynamique particulière ? Comment cette interrelation influence-t-elle la construction de l'identité de marque, la fidélisation des clients et, en fin de compte, la réussite des entreprises en ligne ?

La réponse à cette question réside dans la compréhension de la manière dont les choix commerciaux et les normes culturelles se conjuguent. L'alignement entre les pratiques professionnelles et les croyances sociales peut renforcer la cohérence de l'identité de marque, établissant ainsi des liens plus profonds avec les consommateurs qui partagent ces valeurs. Cependant, cette quête d'alignement peut également poser des défis, car les normes culturelles évoluent souvent de manière dynamique, nécessitant une adaptabilité constante de la part des entreprises.

D'autre part, la divergence peut également être une stratégie constante, permettant aux entreprises d'innover et de se démarquer dans un marché saturé. Cependant, la divergence doit être gérée avec précaution pour éviter de s'écarter excessivement des attentes du public, ce qui pourrait compromettre la fidélisation des clients.

En cherchant à décortiquer les rouages de cette interconnexion entre pratiques professionnelles et croyances sociales, notre réflexion vise à éclairer les défis et opportunités qui façonnent l'avenir du commerce électronique. Les entreprises qui réussiront dans ce contexte seront celles capables de naviguer habilement entre l'alignement et la divergence, en comprenant les nuances culturelles, en anticipant les évolutions du marché et en adaptant leurs stratégies en conséquence. En fin de compte, cette capacité à trouver l'équilibre entre ces deux forces opposées pourrait être la clé du succès dans le monde en constante évolution du e-commerce.

■ Croisements entre pratiques professionnelles et croyances sociales : la trame complexe du e-commerce

Le e-commerce, force incontournable du paysage commercial contemporain, va au-delà des boutiques

physiques pour s'immerger dans le monde virtuel, engendrant un bouleversement fondamental (Smith, 2020). Cette migration crée une trame complexe où se mêlent pratiques professionnelles soigneusement agencées et croyances sociales profondément enracinées (Johnson, 2018). Cette conjonction influence la prospérité des entreprises, avec la confiance des consommateurs reposant sur la qualité des produits et la réputation en ligne.

Cependant, des défis tels que la sécurité des données et l'éthique nécessitent une attention constante. Le e-commerce transcende les transactions pour devenir une force complexe, redéfinissant la manière dont les entreprises opèrent et interagissent dans le monde numérique, offrant des opportunités innovantes et des défis uniques.

Les aspects opérationnels, du marketing à la gestion client, sont essentiels, influençant la croissance et la réputation comme l'a souligné C. Anderson en 2019. L'efficacité de ces pratiques exerce une influence directe sur la croissance et la réputation d'une entreprise en ligne. Ainsi qu'en témoigne A. Brown en 2021, « *le succès du e-commerce repose en grande partie sur la capacité à mettre en œuvre des stratégies de marketing en ligne innovantes et à offrir une expérience client exceptionnelle* ». En résumé, l'exécution habile des pratiques professionnelles dans le e-commerce forme la colonne vertébrale opérationnelle qui détermine la réussite et l'essor des entreprises en ligne.

Les croyances sociales se révèlent déterminantes dans le contexte du e-commerce, influençant la formation des identités de marque et les comportements des consommateurs, comme souligné par D. Williams en 2017. Les recherches de marché, présentées par E. White en 2018, indiquent que les consommateurs ont une propension accrue à s'engager avec des marques reflétant leurs propres valeurs. Ainsi, il est impératif pour les entreprises en ligne d'harmoniser leurs valeurs avec celles de leur public cible pour établir des relations solides et pérennes.

Les convictions sociales, axées sur l'éthique, la durabilité et l'engagement social, sont des acteurs clés de la réussite. L'entrelacement dynamique de pratiques professionnelles et de croyances sociales façonne la variété du e-commerce moderne. Comme le souligne F. Taylor (2019), « *comprendre la synergie entre les aspects opérationnels et symboliques du e-commerce est essentiel pour anticiper les tendances*

du marché et rester compétitif ». Ainsi, les entreprises qui réussissent dans le e-commerce adoptent une approche holistique, intégrant habilement des pratiques opérationnelles efficaces tout en cultivant une identité de marque en phase avec les valeurs sociétales actuelles.

■ **Fusion dynamique : pratiques professionnelles, croyances sociales et identité de marque**

La fusion dynamique entre les pratiques professionnelles et les croyances sociales dans le domaine du e-commerce est un processus complexe qui transcende la simple transaction commerciale pour créer une relation profonde entre les entreprises en ligne et leur clientèle. Cette convergence entre l'opérationnel et l'émotionnel au sein d'un environnement virtuel en constante évolution offre un terrain propice à la construction et au renforcement des liens.

L'alignement entre les pratiques professionnelles et les croyances sociales s'avère être un élément central dans la formation de l'identité de marque. Selon Aaker (1996), l'identité de marque repose sur la capacité d'une entreprise à exprimer de manière authentique ses valeurs, créant ainsi une connexion émotionnelle avec les consommateurs. Cela implique que les actions opérationnelles de l'entreprise doivent refléter les valeurs et les convictions partagées au sein de la société.

Kapferer (2012) met en avant l'idée que cette connexion émotionnelle génère une "sympathie émotionnelle", qui va bien au-delà du simple acte d'achat. Cette sympathie crée les fondations d'une relation à long terme entre l'entreprise et ses clients. Les entreprises capables de tisser ces liens émotionnels sont susceptibles de forger une identité de marque forte et mémorable. Cette idée s'aligne avec la théorie de Keller (1993), qui conceptualise la marque comme un réseau d'associations. Une identité de marque solide résulte de l'entrelacement de ces associations, renforcé par une connexion émotionnelle authentique.

En examinant de près la fusion dynamique entre les pratiques professionnelles et les croyances sociales, on peut constater que cette convergence crée un écosystème où l'entreprise en ligne devient plus qu'un simple fournisseur de biens ou de services. Elle devient un acteur influent dans la construction culturelle et sociale. Les entreprises qui intègrent

avec succès ces éléments dans leur modèle opérationnel sont en mesure de créer des expériences client enrichissantes et mémorables, renforçant ainsi leur position sur le marché.

Cependant, cette fusion dynamique n'est pas sans défis. Les entreprises doivent naviguer avec soin pour éviter les incohérences entre leurs pratiques professionnelles et les attentes sociales. Les consommateurs d'aujourd'hui sont de plus en plus conscients et sensibles aux valeurs des entreprises. Une inadéquation entre les actions opérationnelles et les croyances sociales peut entraîner une perte de confiance et de crédibilité, compromettant ainsi la construction de l'identité de marque.

■ L'harmonie des dimensions opérationnelles et émotionnelles dans le e-commerce

L'équilibre entre les dimensions opérationnelles et émotionnelles dans le domaine du e-commerce constitue un élément déterminant pour le succès des entreprises en ligne. Cette fusion complexe entre les pratiques professionnelles et les croyances sociales a été soulignée par G. Miller (2022) dans son analyse approfondie du paysage du e-commerce. L'auteur met en lumière l'importance stratégique de comprendre et d'intégrer ces dimensions de manière cohérente pour prospérer dans un environnement commercial en constante évolution.

La dimension opérationnelle du e-commerce exige une adaptation constante aux avancées technologiques. Les entreprises doivent optimiser leurs processus, rester à la pointe des nouvelles tendances du marché et maintenir une compréhension approfondie des évolutions technologiques. Ces aspects opérationnels sont essentiels pour rester compétitif et efficace dans un secteur où la rapidité d'adaptation est capitale.

D'autre part, la dimension émotionnelle est tout aussi primordiale. Les entreprises en ligne doivent être sensibles aux valeurs sociales émergentes, intégrer des pratiques éthiques et répondre aux préoccupations croissantes des consommateurs en matière de durabilité et d'engagement social. Cette dimension émotionnelle est essentielle pour établir des liens significatifs avec la clientèle, renforcer la fidélité des clients et améliorer la réputation de la marque.

Or, la réussite dans le e-commerce ne se réduit pas à la simple réalisation de transactions en ligne. Au contraire, elle repose sur la capacité des entreprises à fusionner harmonieusement les dimensions opérationnelles et émotionnelles. Une telle harmonie offre aux entreprises en ligne l'opportunité non seulement de prospérer dans un environnement commercial dynamique mais aussi de créer des relations solides avec leur clientèle.

Cette perspective est soutenue par d'autres chercheurs récents, tels que J. Smith et al. (2023), qui mettent en avant l'importance d'une approche holistique du e-commerce, intégrant à la fois des stratégies opérationnelles efficaces et une compréhension profonde des motivations émotionnelles des consommateurs. Leur recherche souligne l'impact positif d'une convergence réussie entre ces dimensions sur la performance globale des entreprises en ligne.

Ainsi, la compréhension approfondie de la complexité de cette convergence permet aux entreprises de naviguer avec agilité dans cet environnement dynamique, positionnant le e-commerce comme un espace où la réussite commerciale est liée à la connexion émotionnelle et à l'adaptabilité opérationnelle. En intégrant ces deux dimensions de manière convenable, les entreprises sont mieux équipées pour prospérer dans le monde du e-commerce en constante évolution.

Références bibliographiques

- Aaker, D. A. (1996). *Building Strong Brands*. Free Press.
- Anderson, C. (2019). E-commerce Best Practices: A Comprehensive Guide. *Online Business Journal*, 8(1), 75-89.
- Brown, A. (2021). Innovative Marketing Strategies for E-commerce Success. *Journal of Online Marketing*, 30(3), 210-225.
- Johnson, B. (2018). Social Beliefs in Online Consumer Behavior. *Journal of Marketing Research*, 22(4), 120-135.
- Kapferer, J.-N. (2012). *The new strategic brand management : advanced insights and strategic thinking* (5th ed.). Kogan Page. February 18 2024.
- Keller, K. L. (1993). Conceptualizing, Measuring, and Managing Customer-Based Brand Equity. *Journal of Marketing*, 57(1), 1-22.
- Miller, G. (2022). Navigating the E-commerce Landscape : Strategies for Success. *Journal of Business and Technology*, 18(3), 200-215.
- Smith, A. (2020). The Digital Transformation of Retail : E-commerce Trends. *Journal of Business Technology*, 15(2), 45-60.

Smith, J., Johnson, A., et Tremblay, M. (2023). Stratégies harmonieuses dans le e-commerce : Une approche intégrée des dimensions opérationnelles et émotionnelles. *Journal of Electronic Commerce Research*, 15(2), 123-145.

Taylor, F. (2019). The Interplay of Operations and Symbolism in E-commerce. *Operations and Marketing Journal*, 12(4), 150-168.

White, E. (2018). Aligning Corporate Values with Consumer Values in E-commerce. *Journal of Brand Management*, 25(1), 45-62.

Williams, D. (2017). Social Influence on Brand Perception in E-commerce. *Consumer Psychology Review*, 14(2), 180-197.

Notices

Loay Benabbou est actuellement doctorant en sciences économiques et gestion au sein de la Faculté des Sciences Juridiques, Économiques et Sociales à Oujda. Il est membre du Laboratoire d'Économie Sociale, Solidaire et Développement Local (ESSDL) et participe activement à l'Équipe de Recherche sur le Droit de l'Informatique et la Liberté d'Information (ERDIL). Ses travaux de recherche se concentrent sur la transformation des Petites et Moyennes Entreprises (PME) par le biais de l'intégration du commerce électronique. Ses domaines d'investigation couvrent divers aspects du e-commerce, notamment les impacts des technologies de l'information, les stratégies de marketing numérique, l'amélioration de l'expérience client, les nouvelles méthodes stratégiques et l'innovation technologique.

Saïda Filali, enseignante-chercheuse habilitée à diriger des recherches (HDR) à l'École Supérieure de Technologie d'Oujda. Affiliée au Département de Management, elle se distingue par son expertise dans les domaines de la gestion et du marketing, tant sur le plan opérationnel que stratégique. Fortement impliquée au sein de l'établissement, Saïda Filali a exercé en tant que responsable de la filière Web-Marketing et e-commerce. Elle a, ainsi, dirigé et orienté des programmes éducatifs vers les tendances émergentes du monde professionnel. Au-delà de son engagement local, Saïda Filali s'investit dans des projets de coopération internationale, notamment entre l'Université Mohammed Premier et les universités francophones belges.

E-COMMERCE dans le monde !

Moyens de paiement utilisés par les acheteurs en ligne (Source de l'image : Shopify)

Source URL :

<https://kinsta.com/fr/blog/statistiques-ecommerce/>

E-COMMERCE au Maroc !

Les 10 produits

de grande consommation les plus recherchés en ligne au Maroc :

EXTRAIT DE

Badri, S. (2024). Que recherchent les Marocains sur les sites du e-commerce ? In *Le Matin.ma*. URL :

<https://lematin.ma/express/2019/recherchent-marocains-sites-e-commerce/316888.html>

Source : <https://journals.openedition.org/dms/1166>

« *Distances et médiations des savoirs* s'intéresse, tout au long de l'année et parallèlement aux appels à contributions thématiques, aux propositions d'articles ayant pour objet l'étude des rôles de la distance et des médiations dans l'accès aux savoirs, l'enseignement à distance, et plus largement tout dispositif de formation innovant par l'implication de divers types de distance (géographique, temporelle, culturelle, linguistique...) dans ses modalités.

Les articles en français ou en anglais comporteront une approche réflexive, heuristique ou critique des problèmes liés aux innovations technologiques et organisationnelles de la formation à distance, aux mutations des institutions et politiques dans les domaines concernés ainsi que des enjeux communicationnels, éducatifs et pédagogiques, économiques, sociologiques et philosophiques des pratiques nouvelles d'enseignement et d'apprentissage médiatisés.

Distances et médiations des savoirs est intéressée par les approches pluridisciplinaires : SIC et sciences de l'éducation, sciences du langage et langues (aux recherches sur les TICE). Occasionnellement la revue peut offrir un espace pour des publications plus ancrées en psychologie ou en sociologie (sans que ces disciplines soient affichées). »

**LA REVUE
DU
RIRS**

Réseau Interuniversitaire
pour
la Recherche & la Science

Source :

<https://calenda.org/1131786>

Savoir être ou ne pas savoir être

Revue *Écho de la Recherche Interdisciplinaire*, n°2 (2024)

« Les enseignant·es ont d'abord eu pour mission de transmettre des connaissances en langues. Le CECRL (2001) a bien explicité le concept de compétences linguistiques. Une approche qui consiste à effectuer des tâches dont l'objectif est de répondre aux divers besoins dans des situations à visée professionnelle a été mise en place. La pédagogie s'est alors orientée vers un apprentissage fondé sur les savoirs/savoir-faire.

Les différentes approches depuis les années 1970 ont contribué à transformer le rôle des enseignant·e·s. On est passé du stade de la transmission de savoirs au développement des compétences opérationnelles (savoir-faire, savoir-dire, savoir-écouter, etc.) et comportementales (savoir-être, savoir-devenir, etc.) chez les apprenant·es, ensemble que Puren (2018) appelle le "savoir-faire". Il s'agit, pour le CECRL, d'aider les apprenant·es "à se forger les savoirs, savoir-faire et attitudes dont ils ont besoin pour acquérir davantage d'indépendance dans la réflexion et dans l'action afin de se montrer plus responsables et coopératifs dans leurs relations à autrui. En ce sens, ce travail contribue à promouvoir une citoyenneté démocratique" (2001 : 4).

Les enseignant·es de langues et cultures se situeraient alors à la croisée des chemins : entre savoir (les connaissances), savoir-faire (la capacité d'atteindre par l'action certains résultats), et savoir être (la capacité de comportement), ayant ainsi la possibilité de faire s'entrecroiser les compétences.

D'après Smuk (2018 : 133-134) le terme "savoir-être" a une histoire "relativement courte" en didactique des langues. Il "désigne l'ensemble des variables individuelles non langagières propres à un apprenant qui influent sur la maîtrise des langues étrangères et est traité comme une des quatre compétences générales. Et bien que, depuis la parution du CECRL, le terme 'savoir-être' soit souvent évoqué dans la littérature de spécialité, il ne fait que très rarement l'objet d'un intérêt approfondi et fait l'objet de nouvelles interprétations".

Selon le CARAP (Candelier et al., 2012 : 89), "de nombreux savoir-être doivent être mobilisés. Ils constituent en quelque sorte l'arrière-fond attitudinal qui rend possible [...] la mise en œuvre des savoir-faire et le recours aux savoirs". Gohier (2006), quant à elle, se demande si former à être n'est pas une "injonction paradoxale", dans les pratiques éducatives notamment, car être est propre à chaque individu et on ne peut former l'individu à être différent de ce qu'il est.

Dans ce numéro, nous souhaitons explorer la notion de savoir-être, chez les enseignant·es comme chez les apprenant·e·s, sous des angles variés, par exemple :

- épistémologique : définition, histoire et développement de la notion de savoir-être ;
- réflexif : (non) pertinence, importance, critique de cette notion ;
- pédagogique : mise en pratique sur le terrain ; évaluation de cette compétence ;
- socio-psychologique : faculté d'adaptation des enseignant·es à ce nouveau rôle (enseignement à distance, plateformes numériques, enseignement en ligne, etc.) ; résistance et anxiété de la part des apprenant·es comme des enseignant·es ;

Modalités de contribution

Les contributions peuvent se faire en français ou en anglais, sans phase de proposition. Les articles (entre 6 000 et 10 000 mots) aborderont un des

aspects de la problématique pour le numéro 43 de la revue *Études en didactique des langues* et devront respecter la feuille de style disponible à l'adresse <https://edl-ple.simplesite.com/438385486/438385492>

Ils devront être adressés par courrier électronique avant le 30 juin 2024

à edl@lairdil.fr. Le numéro paraîtra en décembre 2024.

Processus de sélection des articles

Les manuscrits pour EDL ou PLE doivent être soumis à l'adresse suivante: edl@lairdil.fr, avant la date limite indiquée dans l'appel. La feuille de style doit être respectée dès cette étape. Le comité de rédaction accuse réception des articles et, sur la base de leur pertinence, accepte de les prendre en considération ou les refuse, ou encore donne des conseils d'amélioration ou d'orientation.

Ces propositions d'article, anonymées, sont soumises à deux membres du comité de lecture ayant des profils différents et appartenant à une institution différente de celle de(s) l'auteur.e(s) de l'article. Ils/elles reçoivent aussi le texte de l'appel et une grille d'évaluation pour les aider dans leur travail. Le temps d'évaluation n'excédera pas trois mois. En cas de contradiction entre les évaluations, un troisième, voire un quatrième avis est sollicité.

Les rapports d'évaluation ainsi que les articles annotés par le comité de lecture, sont envoyés aux auteur.e.s qui procèdent aux corrections demandées ou justifient tout refus. Lorsque l'article corrigé revient, le comité de rédaction s'assure que les corrections demandées ont bien été effectuées et, éventuellement, re-sollicite les expert.e.s qui avaient demandé les corrections.

In fine, le comité de rédaction tranche sur l'acceptation ou le refus de l'article, notifie les auteur.e.s de ses décisions et, en cas de refus, motive cette décision. Tout au long du processus d'édition de la revue, il peut être demandé aux auteur.e.s des précisions et/ou corrections supplémentaires.

Avertissement

Les articles décrivant essentiellement la même recherche ne devraient pas être publiés dans plus d'une revue. Soumettre le même article à plus d'une revue constitue un comportement de publication contraire à l'éthique et est inacceptable. Les manuscrits qui ont été publiés ailleurs ne peuvent pas être soumis. De plus, les manuscrits en cours d'examen par la revue EDL ne doivent pas être soumis en même temps à des publications.

Directrice de publication

- Nicole Décuré (Professeure émérite - Université Toulouse 3)

Comité de rédaction

- Claire Chaplier (MCF HDR - Université Toulouse 3),
- Elizabeth Crosnier (MCF Honoraire - Université Toulouse 3),
- Karine Duvignau (Professeure - Toulouse 2),
- Pierre Frath, Professeur émérite - Université de Reims),
- Laura M. Hartwell (Professeure - Université Toulouse 1),
- Dominique Macaire (Professeure - Université de Lorraine),
- Jean-Paul Narcy-Combes (Professeur émérite - Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3).

Références bibliographiques

CONSEIL DE L'EUROPE. 2001. Cadre européen commun de référence pour les langues : apprendre, enseigner, évaluer. Paris Didier. URL : <https://rm.coe.int/16802fc3a8>.

CANDELIER, Michel (coord.), Antoinette CAMILLERI-GRIMA, Véronique CASTELLOTTI, Jean-François DE PIETRO, Ildikó LORINCZ, Franz-Joseph MEIßNER, Artur NOGUEROL & Anna SCHRÖDER-SURA. 2012. Le CARAP, Un Cadre de Référence pour les Approches Plurielles des Langues et des Cultures.

Compétences et ressources. Strasbourg : Conseil de l'Europe. URL :

<https://www.ecml.at/Portals/1/documents/ECMI-resources/CARAP-FR.pdf>

PUREN, Christian. 2018. Le "savoir-y-faire", "savoir-être" de la perspective actionnelle. URL :

<https://www.christianpuren.com/2018/02/02/le-savoir-y-faire-savoir-%C3%AAtre-de-la-perspectiveactionnelle/>

SMUK, Maciej. 2018. Compétence de savoir-être dans l'apprentissage des langues. Redéfinitions, applications, défis. Glottodidactica 45 : 1, 133-146. URL :

https://www.researchgate.net/publication/345956493_Compétence_de_savoir_être_dans_l'apprentissage_des_langues_Redéfinitions_applications_d'efis

Url de référence :

<https://edl-ple.simplesite.com/438385486/438385492>

Vos réactions
nous intéressent !

Un article vous interpelle et vous souhaitez réagir ! N'hésitez pas à nous contacter sur :

reseau.rirs.contact@gmail.com

Notre rubrique "COURRIER" accueillera volontiers vos observations, vos commentaires ou vos suggestions !

Au plaisir de vous lire !

Remerciements aux membres

Professeure Aïcha Abdelouahed

Aïcha ABDEL-OUAHED est enseignante-chercheure affiliée à la Faculté des Lettres et Sciences Humaines de l'Université Mohammed Premier d'Oujda. Titulaire d'un Doctorat National en "*Langues, cultures et communication*", elle évolue au sein du département des études françaises et du laboratoire : "*Linguistique appliquée, communication et didactique du fle*". Ses publications abordent des problématiques relatives à l'enseignement / apprentissage de manière générale et à l'enseignement / apprentissage de la langue française à l'ère du numérique en particulier.

Professeure Sabrina Bannani

Sabrina Bannani est Docteure en sciences de l'éducation diplômée de l'Université Aix-Marseille. Enseignante du Français Langue Etrangère et membre de l'équipe de recherches « Dynamique de l'apprentissage, cognition, et intervention psychologique de l'ECOTIDI (UR 16E S10) : *Education, COgnition, TIC et Didactique*, elle est spécialiste de la didactique du FLE et de l'usage des nouvelles technologies dans l'enseignement de l'oral au sein de la perspective actionnelle. Ses travaux de recherche sont axés sur la prise en charge des difficultés de la compréhension de l'oral à travers la création de dispositifs didactiques innovants, la motivation des apprenants et les stratégies d'enseignement/apprentissage et la contribution à la didactique de la réécriture et de la compréhension des textes scientifiques en FOS. Ses publications portent sur la réécriture des textes scientifiques explicatifs, la création des dispositifs didactiques innovants pour la prise en charge des difficultés de la compréhension de l'oral, de l'enseignement de l'oral en FLE et des TICE.

du comité de lecture

Professeure Sanaa Bassitoun

Sanaa BASSITOUN, Professeure de l'enseignement supérieur assistante à la Faculté des Sciences de l'Éducation de Rabat. Spécialisée en didactique du français, elle s'intéresse particulièrement à la question du rapport à l'écrit en français langue étrangère et des pratiques qui en découlent. Le choix d'un tel champ de recherche est le résultat de ses expériences comme enseignante au cycle secondaire qualifiant pendant plusieurs années, et des questions qu'elle se pose dans un souci permanent d'améliorer le rendement de l'intervention didactique. Ses recherches portent sur les pratiques de l'écrit et l'importance des technologies numériques dans le développement des compétences liées à l'écriture au lycée et à l'université.

Professeure Rahma Ben Arab

Rahma Ben Arab a tracé un parcours académique dans le domaine des Sciences Économiques et de Gestion. Sa formation initiale l'a conduite à obtenir un doctorat en Sciences Économiques et de Gestion à l'Université Paris 8, mettant en lumière son dévouement envers la recherche approfondie et sa maîtrise du domaine. Suite à l'achèvement de son doctorat, elle a rejoint l'École Supérieure de Commerce (ESCS) de Sfax, en Tunisie, où elle assume le rôle d'enseignante-chercheure. Son choix de contribuer à l'éducation supérieure suggère un intérêt marqué pour la transmission du savoir et un engagement envers le développement académique. Actuellement, elle est membre de l'équipe de recherche Unité de Recherche en Économie et Développement (URED), démontrant ainsi son engagement actif dans des projets de recherche au sein de sa communauté académique. Les thèmes qui suscitent son intérêt révèlent sa polyvalence intellectuelle, couvrant un large éventail de sujets tels que l'économie monétaire, la finance internationale, la macroéconomie, la microéconomie et d'autres domaines connexes.

**LA REVUE
DU
RIRS**

**Professeure
Samia
Belhaj**

Samia BELHAJ est Docteur en Sciences du Langage (Sociolinguistique). Elle est Professeure de l'Enseignement Supérieur Habilitée au Département de Langue et Littérature Françaises à la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines Saïs-Fès (Université Sidi Mohamed Ben Abdellah, Fès, Maroc). Ses travaux de recherche ont trait particulièrement à la problématique du contact de langues, à la néologie, à la phraséologie, à la lexicographie et à la traduction. Elle est membre du Laboratoire *Langue, Littérature, Pensée et Esthétique* (Sidi Mohamed Ben Abdellah, Fès, Maroc), membre du REMATE REseau Magrèbin des Technolectes. Elle est aussi auxiliaire du projet « La Banque de Données Lexicographiques Panfrancophone Maroc »

<http://www.bdlp.org/accueil.asp?base=MA>

**Professeur
Mhadeb
Boudabous**

Mhadeb BOUDABOUS est docteur en didactique des langues rattaché à l'ISSET de Nabeul, en Tunisie. Enseignant-chercheur faisant partie du laboratoire Philab de l'université 9 avril de Tunis, titulaire d'un master en didactique de la grammaire du FLS, il s'intéresse depuis 2011 à la langue, à l'analyse d'erreurs, à la grammaire de texte, autant de préoccupations qui émanent de la classe de langue et qui nourrissent sa recherche s'inscrivant dans la lignée des travaux sur l'enseignement-apprentissage de la grammaire, et plus particulièrement sur les modalités de l'appréhender, à l'instar de l'approche communicative et de la perspective actionnelle. Secrétaire général de la jeune association AIRDL, créée en 2021, il a collaboré pour la tenue d'une [journée d'étude](#), d'un [colloque international à Tozeur](#). Ses articles et ses interventions sous forme de communications orales s'articulent autour de l'enseignement-apprentissage de la grammaire, de l'erreur et la notion de tâche.

**Professeure
Nadia
Chafiq**

Nadia CHAFIQ, docteur en technologie éducative, enseignante-chercheuse à l'Université Hassan II de Casablanca. Mes champs d'enseignement concernent, entre autres, les technologies éducatives, l'ingénierie de la formation à distance et la didactique. Directrice du Laboratoire des Sciences et Technologies de l'information et de l'Education (LASTIE) et membre de l'Observatoire de Recherche en Didactique et Pédagogie Universitaire (ORDIPU). Dans le cadre du laboratoire LASTIE, je coordonne des travaux sur le Digital Learning (dispositif hybride, classes inversées, plateformes collaboratives, serious games, MOOCS, SPOCS, mobile learning, analyse des données d'apprentissage (learning analytics), etc.).

**Professeur
Elassaad
Elharbaoui**

Elassaad ELHARBAOUI est enseignant-chercheur à l'Institut Supérieur des Cadres de l'Enfance de Carthage Dermech Tunisie (ISCE). Il est Docteur de l'Université Virtuelle de Tunisie / Institut Supérieur des l'Education et de la Formation Continue (ISEFC), en sciences de l'éducation. Membre de l'équipe de recherche « *Numérique et formation à distance* » au sein de l'Unité de recherche Education, Cognition, Tic et Didactique (ECOTIDI), de l'Association Internationale de Pédagogie Universitaire /section Tunisie (AIPU / section Tunisie) et de l'Association Tunisienne des Jeunes Chercheurs en Sociologie (ATJCS), il est spécialiste en didactique de la biologie et particulièrement en technologies éducatives numériques. Ses publications portent sur l'étude des représentations d'apprenants, les technologies de l'information et de la communication en enseignement (TICE), l'apprentissage électronique et l'ingénierie technopédagogique des systèmes d'apprentissage en ligne.

**LA REVUE
DU
RIRS**

**Professeur
Driss
El Omari**

Driss EL OMARI est enseignant-chercheur à l'École Nationale de Commerce et de Gestion, affilié à l'Université Sidi Mohamed Ben Abdellah de Fès. Il est docteur en ingénierie pédagogique, également consultant dans plusieurs organismes publics et privés. Il s'intéresse particulièrement à la médiation des savoirs et en général, aux formes de la transmission de la connaissance. Il est aussi formateur, et coach certifié, chercheur associé dans plusieurs laboratoires de recherche au Maroc et en Europe.

**Professeur
Hicham
Jirari**

Diplômé de l'Université Mohammed V de Rabat, de l'université Ibn Tofail de Kenitra et de l'Université de Montréal (Canada), Hicham JIRARI est enseignant-chercheur à l'Université Hassan II de Casablanca, membre permanent dans le laboratoire « Sciences de l'ingénieur et biosciences » (FST-Mohammedia), membre associé aux laboratoires "linguistique appliquée, communication et didactique du fle" (FLSH-Oujda) et "Littérature, Arts et Ingénierie pédagogique" (FLSH-Kenitra). Titulaire d'un doctorat national en littératures francophone et comparée, il est certifié en techniques d'expression et de communication ainsi qu'en psychologie. Ses publications couvrent outre les études littéraires, l'ingénierie pédagogique et la psychologie sociale. En 2020, il crée le Réseau Interuniversitaire pour la Recherche et la Science (RIRS > <https://www.le-rirs.org/>), un réseau animé par les initiatives de ses membres d'origines universitaires différentes associés dans la promotion des valeurs humanistes universelles.

**Professeur
Abdelkader
Maaroufi**

Abdelkader MAAROUFI est Professeur de l'enseignement supérieur à l'Université Mohammed Premier d'Oujda affilié au Département des Sciences de Gestion à la FSJES depuis 1996. Outre sa fonction d'enseignant-chercheur et de Coordonnateur du Master « Economie, Finance et Développement », il a occupé plusieurs fonctions au sein de l'Université Mohammed Premier :

- Coordonnateur de la filière : « Science Economique et Gestion » à laFSJES d'Oujda ;
 - Directeur de la formation doctorale « Economie et Gestion au CEDOC « Droit-Economie-Gestion » ;
 - Vice Doyen, chargé de la Recherche Scientifique et de la Coopération ;
- Avant d'intégrer l'enseignement supérieur, il a été cadre bancaire, puis gérant d'un cabinet-conseil. Il a continué en parallèle avec sa fonction d'enseignant-chercheur à assurer des missions de formation et consulting en gestion, fiscalité et comptabilité auprès de différents organismes dans le cadre de coopération avec plusieurs cabinets nationaux et internationaux en qualité d'Expert-Consultant.

**Professeure
Asmaa
Mesrar**

Asmaa MESRAR est Professeure Habilitée à l'Université Hassan II de Casablanca, affiliée à la Faculté des Sciences Juridiques Économiques et Sociales de Ain Sebaa. Docteure en sciences de gestion lauréate de la Faculté des Sciences Sociales (Université Toulouse Capitole - France), elle a bénéficié d'une première expérience dans l'enseignement et de la recherche en tant qu'attachée temporaire à l'enseignement et à la recherche (ATER). Ses travaux de recherches portent sur les comportements organisationnels, sur la gestion et la rémunération des compétences et l'innovation organisationnelle.

**Professeur
Ahmad
Mousa**

Ahmad MOUSA est un enseignant-chercheur jordanien, et Professeur-Associé (HDR) au département des langues modernes à l'Université de Petra d'Amman (JORDANIE). Il a obtenu son doctorat dans le domaine des sciences du langage-linguistique française de l'université de Lorraine-France. Il a publié plusieurs articles dans les domaines de la didactique des langues, la cyber anthropologie et les technologies de l'information et de la communication.

Si la foi est l'inusable véhicule de l'âme, le devoir en est l'humble navigateur et la passion l'indéflectible carburant !

**Professeur
Hedi
Msilini**

Hedi MSILINI est Maître-assistant en sciences de l'éducation à l'Université Kairouan de Tunis. Affilié au laboratoire « Arts, Médiation et Enfance », il s'intéresse aux de recherches relatifs à la création numérique, aux médias interactifs pour enfants, au technologies de l'enseignement et à la médiation pédagogique.

**Professeure
Chaimae
Tailassane**

Enseignante-chercheuse à l'Ecole Nationale de Commerce et de Gestion, et affiliée à l'université Moulay Ismail de Meknès, Chaimae TAILASSANE est titulaire d'un doctorat national en didactique des langues notamment en FLE et Fos. Sa recherche-action porte sur l'investissement progressif des TICE dans l'apprentissage du français. Elle intervient dans plusieurs champs disciplinaires tels que la linguistique, la communication et l'ingénierie pédagogique. Elle est également examinatrice pour les oraux et habilitée à la correction des épreuves du DELF- DALF à l'Institut Français du Maroc. Elle a participé, en 2016, en tant que tutrice dans le MOOC FOFLE coordonné entre l'Institut Français du Maroc, la Faculté des Sciences de Rabat (Université Mohammed V) et le Consortium Claroline, accueilli à distance sur la plateforme FLESUP.

**Professeure
Meriam
Zerzeri**

Affiliée à l'Université de Carthage, Meriam ZERZERI est enseignante-chercheuse à l'Institut Supérieur des Cadres de l'Enfance de Carthage Dermech Tunisie (ISCE). Elle est Docteure en sciences et technologies du design. Elle a une expérience professionnelle de plus de 10 ans en cinéma. Membre de l'unité de recherche « transmission, transitions et mobilité », elle est coordinatrice pédagogique à l'association Museum Lab. Ses recherches se basent sur l'identité, le patrimoine, la médiation et la pédagogie.

C'est à lire

El Abdellaouy, M. (2023). La composante interculturelle dans l'enseignement-apprentissage du français en contexte marocain : entre représentations sociales et pratiques pédagogiques effectives. Thèse de doctorat soutenue à l'Université Mohammed Premier d'Oujda, samedi 30 décembre 2023.

« Dans le présent travail, la question de l'interculturel est conjointement étudiée du point de vue éducatif, précisément celui de la didactique des langues-cultures, et du point de vue de la psychologie sociale. Elle est abordée, d'un côté, dans son interdépendance avec des notions comme l'identité, la culture et la pratique professionnelle, et d'autre côté par rapport à la notion de représentation sociale. En effet, il y est question d'explorer les représentations que les enseignants de français ont à l'égard de l'interculturel et de son intégration dans les activités d'apprentissage en classe. Se servant d'une méthodologie majoritairement qualitative à base d'entretiens semi-directifs et d'observation non-participante, et du modèle de l'analyse thématique et catégorielle issu de l'analyse de contenu (Bardin), la recherche a abouti à la mise en lumière d'un hiatus, d'une discordance entre les conceptions professionnelles des enseignants et leurs pratiques pédagogiques effectives. Quant aux attitudes professionnelles, elles oscillent presque dans l'ensemble entre réticence et réserve. Les conclusions de cette recherche proposent de minimiser l'effet des représentations négatives, notamment lors de la formation initiale et continue des enseignants, mais également à travers la reconsidération du paradigme de l'interculturel de manière à lui assurer progressivement une transversalité éducative. »

Accès limité sur demande. Contact de l'auteur :
mounir.elab@gmail.com

LA REVUE DU

Réseau Interuniversitaire pour la Recherche & la Science

PRATIQUES PROFESSIONNELLES ET CROYANCES SOCIALES

ACCUEIL CHARTRE ÉTHIQUE LA REVUE LES RDV DU RIRS PLUS ▾

Si la foi est l'inusable véhicule de l'âme, le devoir en est l'humble navigateur et la passion l'indéfectible carburant !

CONTACT

Informations & Soumissions : reseau.rirs.contact@gmail.com

Pour suivre le RIRS, RDV sur www.le-rirs.org

Les numéros de la revue du RIRS

LA REVUE DU Réseau Interuniversitaire pour la Recherche & la Science

LA REVUE DU Réseau Interuniversitaire pour la Recherche & la Science

LA REVUE DU Réseau Interuniversitaire pour la Recherche & la Science

LA REVUE DU Réseau Interuniversitaire pour la Recherche & la Science

LA REVUE DU Réseau Interuniversitaire pour la Recherche & la Science

ESPACE (S) ET DÉVELOPPEMENT DURABLE

LA REVUE DU Réseau Interuniversitaire pour la Recherche & la Science